

NOTIZIARIO

della

Società Lichenologica Italiana

Volume 37 - 2024

SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA (S.L.I.)

Presidente

Juri Nascimbene

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università degli Studi di Bologna
Via Irnerio, 42 - 40126 - Bologna

Consiglieri e Sindaci

Elisabetta Bianchi

Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena
Via Pier Andrea Mattioli, 4 - 53100 - Siena

Lucia Muggia

Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste
Via Licio Giorgieri, 10 - 34127 - Trieste

Gabriele Gheza

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università degli Studi di Bologna
Via Irnerio, 42 - 40126 - Bologna

Segretario e Tesoriere

Sergio Enrico Favero Longo

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Università di Torino
Viale Mattioli 25, 10125 Torino
segreteria@lichenologia.eu

NOTIZIARIO

Direttore Responsabile

Enrica Matteucci^{1,2}

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Università di Torino

² Fondazione Centro per la Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"

notiziario@lichenologia.eu

Redazione

Andreone F., Bianchi E., Brunialti G., Contardo T., Favero Longo S.E.,
Gheza G., Isocrono D., Malaspina P., Pistarino A., Vannini A.
c/o Museo Regionale di Scienze Naturali
via Giolitti 36 I, 10123 Torino

La S.L.I. ha per scopo la diffusione e il progresso degli studi lichenologici in Italia. È pertanto aperta a tutti coloro che intendono contribuire a tali fini. Le modalità di iscrizione possono essere ottenute all'indirizzo email segreteria@lichenologia.eu oppure al sito www.lichenologia.eu. Organo informativo della Società è il NOTIZIARIO, consultabile on-line e inviato in forma cartacea ai soci che ne fanno richiesta.

Disegno in copertina di Giulia Gaiola

Stampa a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali / Regione Piemonte

Notiziario

della

Società Lichenologica Italiana

Vol. 37 - 2024

Amiche e amici lichenologi,

ecco a voi il 37° volume del Notiziario della Società Lichenologica, ad aprirlo trovate gli atti del 36° convegno annuale che si terrà a Parma. Oltre ai riassunti dei lavori che saranno presentati in quest'occasione, trovate in queste pagine sia qualcosa dal convegno dello scorso anno: il ritratto di PierLuigi Nimis fatto da Gintaras Kantvilas. Qualcosa della vita associativa della SLI del 2024 lo trovate nel resoconto dell'incontro a Luni del GdL Beni Culturali; e nella proposta degli itinerari lichenologici!

I premiati dei concorsi di quest'anno e gli aggiornamenti bibliografici chiudono il numero, come di consueto.

Buona lettura!

Enrica Matteucci

UNIVERSITÀ DI PARMA

Giovedì 19 settembre

Centro Sant'Elisabetta - Campus Universitario di Parma - Parco Area delle Scienze 95, Parma

- 09.00 Registrazione e affissione poster
09.30 Saluti delle Autorità e apertura dei lavori
09.45 Relazione a invito: [Sabina Burrascano](#) (Sapienza Università di Roma)
Non solo alberi: la diversità multi-tassonomica delle foreste europee.

10:30 Pausa caffè

Sessione Biodiversità ed Ecologia

Coordinatrice: Sonia Ravera, Università di Palermo

- 10.45 **Gli alberi vetusti mitigano l'impatto del cambiamento climatico sui licheni epifiti delle foreste di conifere delle Alpi.**
[Juri Nascimbene](#), Michele di Musciano, Gabriele Gheza
- 11.00 **Effetti di un megafire Mediterraneo: la resilienza di licheni epilitici e piante vascolari è asincrona e incongruente.**
[Paolo Giordani](#), Giulia Calderisi, Donatella Cogoni, Giuseppe Fenu
- 11.15 **La conservazione attiva di licheni e briofite terricoli negli habitat aperti aridi planiziali: l'esperienza LIFE DRYLANDS.**
[Gabriele Gheza](#), Silvia Assini, Luca Di Nuzzo, Matteo Barcella, Chiara Vallese, Juri Nascimbene
- 11.30 **Climate change effects on lichen biota of the Dolomites.**
[Luana Francesconi](#), Michele di Musciano, Matteo Conti, Luca Di Nuzzo, Gabriele Gheza, Martin Grube, Helmut Mayrhofer, Stefano Martellos, Pier Luigi Nimis, Chiara Pistocchi, Juri Nascimbene
- 11.45 **LichenEye: macrolicheni epifiti e algoritmi di Intelligenza Artificiale al servizio dell'Inventario Forestale Nazionale Italiano (IFNI). Un nuovo metodo speditivo.**
[Giorgio Brunialti](#), Marco Calderisi, Luana Francesconi, Luca Di Nuzzo, Olga Cozzolino, Michele Franchini, Andrea Spinelli, Cristiana Cocciufa, Domenico Di Martino, Giancarlo Papitto, Luisa Frati
- 12.00 **On-demand identification keys in ITALIC, the information system on Italian lichens.**
[Matteo Conti](#), Stefano Martellos, Pier Luigi Nimis
- 12.15 Riunione GdL Citizen Science
- 12.45 Pausa pranzo

- 14.00 Riunione GdL Didattica e Divulgazione
- 14.30 Riunione GdL Beni Culturali
- 15.00 Riunione GdL Biomonitoraggio
- 15.30 Riunione GdL Ecologia
- 16.00 Riunione GdL Floristica
- 16:30 Assemblea e votazione per il rinnovo delle cariche sociali

- 20.30 Cena sociale
Ristorante *La Greppia*
Str. Giuseppe Garibaldi 39, 43121 Parma

Venerdì 20 settembre

Centro Sant'Elisabetta - Campus Universitario di Parma - Parco Area delle Scienze 95, Parma

Sessione Biomonitoraggio e Comunicazione Scientifica

Coordinatrice: Deborah Isocrono, Università di Torino

- 09.30 **Trapianti di *Pseudevernia furfuracea* e *Hypnum cupressiforme* per rilevare la deposizione di microfibre di origine antropica.**
Fiore Capozzi, Angelo Granata, Maria Cristina Sorrentino, Simonetta Giordano, Valeria Spagnuolo
- 09.45 **Herbarium specimens to reconstruct air quality changes in remote areas: a case-study in the Western Carpathians.**
Luca Paoli, Zuzana Fačkovcová, Anna Guttová
- 10.00 **Bioaccumulo mediante trapianti di *Pseudevernia furfuracea*: uno studio per valutare la variabilità del contenuto elementare di un'area background.**
Luisa Frati, Luana Francesconi, Luca Di Nuzzo, Paolo Giordani, Giulia Canali, Giorgio Brunialti
- 10.15 **Lichen's in the air: dissemination of the lichenological knowledge.**
Silvana Munzi
- 10.30 **Utilizzo di un protocollo semplificato di biodiversità lichenica per attività di Scienza Partecipata nel Comune di Vimodrone (Milano).**
Tania Contardo, Stefano Loppi, Stefano Martellos
- 10.45 Pausa caffè

- 11.00 **Sessione poster 1**
Coordinatore: Renato Benesperi, Università di Firenze
- 12.00 Premiazioni dei premi banditi dalla SLI
- 13.00 Pausa pranzo
- 14.00 **Sessione poster 2**
Coordinatrice: Luisa Frati, TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena

Sessione Biologia ed Ecofisiologia

Coordinatore: Luca Paoli, Università di Pisa

- 15.00 **Condizioni microclimatiche ed efficienza fotosintetica di licheni e altri litobionti sugli elevati della Casa della Caccia Antica a Pompei.**
Marta Cicardi, Mariagrazia Morando, Greta Rao Torres, Daniele Castelli, Laura Guidorzi, Alessandro Lo Giudice, Alessandro Re, Simone Guion, Valeria Meirano, Mario Serino, Enrica Matteucci, Arianna Scarcella, Diego Elia, Sergio E. Favero-Longo
- 15.15 ***Cladonia* lichens from dry grasslands: a study of metabolomic patterns across the year through 1H NMR profiling.**
Augusto Hubaide Nozella, Manuela Mandrone, Gabriele Gheza, Juri Nascimbene, Ilaria Chiocchio, Chiara Vallese, Ferruccio Poli
- 15.30 **High endolichenic fungal diversity revealed by MinION environmental sequencing of Arthoniales.**
Luca Borgato, Pieter Asselman, Damien Ertz, Annemieke Verbeken
- 15.45 **What is the thermal interaction between the epiphytic lichen communities with invertebrates? Are lichens microrefugia?**
Giulia Canali, Paolo Giordani, Noelia Fernández Prado, Maria Prieto, Gregorio Aragón, Isabel Martínez, Antonio Montoya, Pilar Hurtado
- 16.00 Pausa caffè
- 16.30 Premiazione per il miglior poster
- 17.00 Chiusura dei lavori

Sabato 21 settembre

08.30 Partenza per l'escursione sociale al Monte Prinzera

Comitato Scientifico:

Consiglio Direttivo SLI (Juri Nascimbene, Elisabetta Bianchi, Sergio Enrico Favero-Longo, Gabriele Gheza, Lucia Muggia), Andrea Vannini, Alessandro Petraglia

Comitato Organizzatore:

Andrea Vannini, Alessandro Petraglia, T'ai Gladys Whittingham Forte, Paola Bordone

COMUNICAZIONI ORALI

A cura di
Enrica Matteucci

Revisione dei testi a cura di
Sonia Ravera, Deborah Isocrono, Luca Paoli

Non solo alberi: la diversità multi-tassonomica delle foreste europee

Sabina Burrascano¹, the BOTTOMS-UP Consortium

¹ Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma

L'implementazione della selvicoltura ha un impatto significativo sulla biodiversità forestale. Nonostante la promozione della gestione forestale sostenibile, in Europa gli indicatori di sostenibilità difficilmente tengono conto direttamente della diversità di più gruppi tassonomici.

Il campionamento e l'analisi della biodiversità multi-tassonomica si basano su censimenti esaustivi delle specie di diversi gruppi tassonomici e richiedono ingenti risorse finanziarie e di tempo, oltre che un'ampia gamma di competenze. Le sfide poste da tali campionamenti sono state ripetutamente affrontate a scala locale o regionale per valutare gli effetti della struttura e della gestione forestale sulla diversità multi-tassonomica.

In questo contributo viene presentato un recente progetto europeo focalizzato sulla biodiversità forestale multi-tassonomica che ha: i) raccolto e armonizzato le informazioni esistenti sulla biodiversità multi-tassonomica forestale associata alla struttura e alla gestione; ii) identificato le lacune conoscitive per la ricerca sulla biodiversità forestale; e iii) valutato attraverso diversi approcci la sostenibilità della gestione forestale per la biodiversità.

Abbiamo creato una rete di ricerca europea e armonizzato 34 dataset con dati sulla presenza/assenza e sull'abbondanza delle specie, sulle dimensioni degli alberi in piedi, e sul legno morto a terra, con metadati che vanno dalle coordinate spaziali, alla gestione attuata, al riferimento a habitat di valore conservazionistico a livello di singola unità di campionamento.

Ad oggi sono disponibili informazioni per 3.591 unità di campionamento censite in media per 4,6 gruppi tassonomici. I diametri e le altezze degli alberi in piedi, le dimensioni del legno morto a terra e i microhabitat arborei sono disponibili rispettivamente per 2.889, 2.356, 2.309 e 1.388 unità di campionamento.

I dati disponibili coprono tutte le 14 categorie composizionali definite dalla *European Environmental Agency* anche se in modo non uniforme, con le foreste di faggio sovra-rappresentate rispetto alle foreste termofile e boreali.

La piattaforma sviluppata fin qui ha un grande potenziale per orientare lo sviluppo di strategie di conservazione e gestione sostenibile delle foreste europee supportando: (i) l'armonizzazione metodologica e il monitoraggio coordinato; (ii) la definizione e la sperimentazione di indicatori e soglie di gestione forestale sostenibile; (iii) la valutazione degli effetti dei fattori ambientali e gestionali sulla diversità biologica e funzionale delle foreste.

LichenEye: macrolicheni epifiti e algoritmi di Intelligenza Artificiale al servizio dell'Inventario Forestale Nazionale Italiano (IFNI). Un nuovo metodo speditivo

Giorgio Brunialti¹, Marco Calderisi^{1,2}, Luana Francesconi^{1,3}, Luca Di Nuzzo^{1,3}, Olga Cozzolino², Michele Franchini², Andrea Spinelli², Cristiana Cocciufa⁴, Domenico Di Martino⁴, Giancarlo Papitto⁴, Luisa Frati¹

1 TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena; 2 Kode srl, Pisa; 3 BIOME LAb, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 4 Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA)

Smart Forest Monitoring (SFM) è il programma strategico del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA) che integra Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (IFNC; c.a 7000 siti) e programma CON.ECO.FOR. (Controllo degli Ecosistemi Forestali; oltre 200 siti) in un sistema di monitoraggio in grado di effettuare un controllo in tempo quasi reale delle foreste, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e rilievi satellitari. Tra i dati da rilevare a terra, quelli della diversità lichenica rappresenterebbero un indicatore fondamentale di biodiversità, qualità dell'aria e cambiamenti climatici. Tuttavia, il rilievo con i metodi tradizionali in un così elevato numero di siti richiederebbe l'impiego di numerose squadre di lichenologi esperti. È stato perciò sviluppato un metodo semplificato, in cui foto della diversità di macrolicheni epifiti (40 immagini/sito) acquisite in campo dal personale impegnato nello SFM sono processate mediante algoritmi di intelligenza artificiale (IA) istruiti per riconoscere i principali gruppi chiave di licheni (es. specie fruticose, fogliose, nitrofile, ecc.) e monitorarne abbondanza e copertura nei siti dell'IFNC. Questo contributo riporta i risultati della fase test condotta con le immagini acquisite dal personale dei Carabinieri Forestali in corrispondenza dei siti di Livello I della rete CON.ECO.FOR., che forniranno una buona base di dati per testare il metodo che sarà poi adottato nei siti dell'IFNC. Saranno illustrate le principali fasi di sviluppo e test dell'algoritmo di intelligenza artificiale a partire dalla selezione dei gruppi chiave di licheni e dal processo di istruzione dell'IA, e alle fasi di sviluppo del software di acquisizione delle immagini e della web-app dedicata alle analisi dei risultati.

Lavoro finanziato nell'ambito del programma strategico Smart Forest Monitoring dell'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Lavoro parzialmente finanziato dal LIFE Programme of the European Commission nell'ambito del *Grant Agreement* LIFE20 GIE/IT/000091 (LIFE MODERn (NEC), "Nuovo sistema di Monitoraggio per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla

On-demand identification keys in ITALIC, the information system on Italian lichens

Matteo Conti¹, Stefano Martellos¹, Pier Luigi Nimis¹

¹ Department of Life Sciences, University of Trieste

Accurate species identification is essential for ecological studies and biodiversity conservation. Identification keys serve exactly this purpose: they provide a systematic approach to recognize species through a series of choices based on contrasting morpho-functional characters.

ITALIC, the information system on Italian lichens, offers a large collection of identification keys that ranges from local floras to keys focused on a single genus. Additionally, a key to all lichens hitherto known for the country and adjacent regions, which includes 3,271 infrageneric taxa, has been recently released. However, large keys can often be complex to use while smaller ones may be too limited in scope. To address this limitation, we developed a new tool that allows users to automatically generate on-demand keys tailored to their specific needs. Besides keys to species belonging to given genera or families, users will be able to produce keys to species with similar distribution, ecological requirements, and/or morphological or chemical traits, also using commonness/rarity in a given ecoregion as a filter. The software deconstructs the general key to all lichens of Italy based on the user-selected filters and removes taxa and related identification steps to generate a new, simplified key. Examples of possible keys: 1) A key to all saxicolous crustose species occurring on limestone in a wooded sinkhole of the Trieste Karst, 2) A key to the most common epiphytic species occurring on isolated trees within the city of Rome, 3) A key to all species of *Lecanora* growing on shaded, acid siliceous rocks of the alpine belt of Lombardy. The keys will be available in different formats: 1) Textual, with pictures and descriptions, 2) Textual, without pictures but with descriptions. 3) Textual, without pictures and descriptions, 4) Interactive.

All textual keys can be copy-pasted into a text editor software, modified and, if needed, printed.

Climate change effects on lichen biota of the Dolomites

Luana Francesconi¹, Michele di Musciano^{1,2}, Matteo Conti³, Luca Di Nuzzo¹, Gabriele Gheza¹, Martin Grube⁴, Helmut Mayrhofer⁴, Stefano Martellos³, Pier Luigi Nimis³, Chiara Pistocchi¹, Juri Nascimbene¹

1 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; 2 Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università dell'Aquila; 3 Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste; 4 Division of Plant Sciences, Institute of Biology, NAWI Graz, University of Graz

Mountain ecosystems are highly affected by climate change. During the 21st century, the Alps are thought to experience a warming rate twice faster than the Northern Hemisphere. Among the consequences on the environment, the reduction of the range of high-altitude species and the upward movement of plant communities are being reported. Nonetheless, the effects on lichens are still little poorly investigated since sufficiently exhaustive data sources are often missing. Species distribution models (SDMs) are a powerful tool to assess the potential impact of climate change on plant communities.

The Dolichens project provides an accurate georeferenced database of occurrences of lichens in the Dolomites, one of the most explored and lichen-rich areas in Europe. We performed SDMs to predict changes in the habitat suitability for 272 species in the Dolomites under two future scenarios. For each occurrence, the difference between present and future habitat suitability scores (SS) was computed. The results show a general loss of habitat suitability for the lichen biota. In particular, fruticose lichens will incur greater losses than crustose species. About 40% of the species exhibit a reduction in SS losses in occurrences with increasing altitude. Of these, about 12% will gain habitat suitability in the upper part of their gradient, where the abundance of the populations may increase. In contrast to the expected results, for the majority of species, no significant linear relationship is reported between differences in SS and altitude. The response of lichen distribution to climate change appears complex and inconsistent between species. Shifts may be localized and not always upwards-oriented. Further studies are needed to better investigate the re-distribution along the altitudinal gradient of these organisms which are among the most sensitive to environmental conditions.

La conservazione attiva di licheni e briofite terricoli negli habitat aperti aridi planiziali: l'esperienza LIFE DRYLANDS

Gabriele Gheza¹, Silvia Assini^{2,3}, Luca Di Nuzzo¹, Matteo Barcella², Chiara Vallese⁴, Juri Nascimbene¹

1 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 2 Sezione di Ecologia del Territorio, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Pavia; 3 Orto Botanico, Università di Pavia; 4 Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università di Genova

Il progetto LIFE NAT/IT/000803 “Life Drylands” (2019-2025) ha riguardato il ripristino degli habitat aperti aridi acidofili planiziali (2330 “Praterie aperte a *Corynephorus* e *Agrostis* su dossi sabbiosi interni”, 4030 “Lande secche europee”, 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)”-sottotipo acidofilo) in 8 Siti Natura 2000 della Pianura Padana occidentale. Gli interventi, mirati alla riapertura degli habitat per contrastare il dinamismo della vegetazione, hanno previsto: taglio delle specie legnose, controllo delle specie invasive, creazione di *plot* di *sod-cutting* e *topsoil inversion* e messa a dimora di specie erbacee tipiche. Il progetto ha incluso il monitoraggio delle comunità di licheni e briofite terricoli, componenti fondamentali per la biodiversità e la funzionalità ecosistemica in questi habitat. Nelle praterie (2330 e 6210), le differenze tra i monitoraggi *ex-ante* ed *ex-post* sono più marcate per le briofite, aumentate per ricchezza e copertura, mentre per i licheni non si sono rilevate differenze significative. Nelle brughiere (4030), sono state rilevate solamente briofite, la cui condizione è migliorata tra *ex-ante* ed *ex-post*. Anche dal punto di vista della diversità funzionale, le differenze sono più accentuate per le briofite che per i licheni. Considerando siti in cui i tre habitat sono ancora ben conservati, si osserva che in quelli inclusi nel progetto, anche nel monitoraggio *ex-post* ricchezza e composizione delle comunità crittogamiche non hanno raggiunto condizioni comparabili, ma sono comunque complessivamente migliorate rispetto all'*ex-ante*. I dati suggeriscono che l'efficacia degli interventi dipenda molto dalle caratteristiche del sito e che, mentre le briofite hanno una risposta più veloce alle modificazioni degli habitat, per i licheni sarà probabilmente necessario attendere ancora alcuni anni, prima di verificare l'effettiva risposta agli interventi effettuati.

Effetti di un *megafire* Mediterraneo: la resilienza di licheni epilitici e piante vascolari è asincrona e incongruente

Paolo Giordani¹, Giulia Calderisi², Donatella Cogoni², Giuseppe Fenu²

¹ Dipartimento di Farmacia, Università di Genova; ² Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente, Università di Cagliari

Da millenni gli incendi rappresentano il disturbo ecosistemico più diffuso in ambito Mediterraneo, giocando un ruolo chiave nella struttura, nella dinamica e nella funzione delle comunità di vari gruppi tassonomici, tra cui le piante vascolari e i licheni. Tuttavia, nonostante l'incendio sia un fattore di disturbo quasi endemico nel Bacino del Mediterraneo, negli ultimi anni si stanno sempre più frequentemente osservando eventi di grandi dimensioni, particolarmente impattanti, indicati comunemente come *megafires*. In questo lavoro abbiamo analizzato gli effetti di un *megafire* occorso dal 23 al 27 luglio 2021 nel massiccio del Montiferru (Sardegna centro-occidentale), durante il quale sono bruciati oltre 12000 ha di diversi habitat mediterranei. Considerando che le comunità di piante vascolari e licheni epilitici sono particolarmente ricche in quest'area, abbiamo voluto verificare l'ipotesi di una risposta sincrona a breve termine, in termini di alfa e beta diversità tassonomica e funzionale. Ipotizziamo quindi che a 2 anni di distanza dal *megafire* non siano più osservabili differenze significative di queste variabili rispetto a situazioni non interessate dall'incendio. A questo scopo, nella zona sommitale del Montiferru abbiamo rilevato la diversità di licheni epilitici e piante vascolari in 40 plot localizzati in aree incendiate e in 19 plot di controllo, siti in aree adiacenti non interessate dall'incendio. I risultati mostrano una decisa incongruenza e asincronia nella resilienza dei due gruppi tassonomici. In particolare, mentre la diversità tassonomica e funzionale delle piante vascolari ha quasi raggiunto i livelli pre-incendio, la composizione delle comunità licheniche epilitiche risulta ancora gravemente alterata. Di conseguenza, oltre a un danno diretto alle comunità di organismi, questa asincronia determina un'alterazione delle funzioni ecosistemiche le cui implicazioni sono ancora difficilmente prevedibili.

Gli alberi vetusti mitigano l'impatto del cambiamento climatico sui licheni epifiti delle foreste di conifere delle Alpi

Juri Nascimbene¹, Michele di Musciano^{1,2}, Gabriele Gheza¹

1 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; 2 Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università dell'Aquila

In questo studio, basato sul ricampionamento dei licheni epifiti in un arco temporale di quindici anni nelle foreste di conifere del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino (Trento), miriamo a verificare eventuali cambiamenti nelle comunità licheniche che potrebbero essere correlati a cambiamenti climatici, valutando in particolare il ruolo della forma di crescita del tallo. Inoltre, confrontando la β -diversità temporale tra individui arborei di età diverse, miriamo anche a dimostrare esplicitamente che gli alberi vetusti forniscono preziosi micro-rifugi per i licheni epifiti, mantenendo comunità più stabili nel tempo da un punto di vista compositazionale. I nostri risultati dimostrano proprio questo effetto, rafforzando l'idea che gli alberi vetusti possano mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici rallentando gli *shift* compositazionali. Le dinamiche di guadagno e perdita di specie, che nel tempo si traducono in cambiamenti compositazionali, sono infatti più rapide sugli alberi giovani che su quelli vetusti. Il mantenimento degli alberi vetusti dovrebbe quindi essere una priorità nella gestione delle foreste, almeno nelle aree protette. Mentre i risultati sulle dinamiche complessive di guadagni e perdite in termini di cambiamenti tassonomici sono ancora difficili da interpretare, i cambiamenti di frequenza delle diverse forme di crescita del tallo sono già molto più espliciti nell'arco temporale del nostro studio. I nostri risultati forniscono una conferma diretta che i licheni alectorioidi e fogliosi a lobi larghi sono più colpiti rispetto alle specie fogliose a lobi stretti e crostose. Oltre alla prevista estinzione locale di diverse specie che attualmente compongono il biota lichenico delle foreste di conifere delle Alpi meridionali, i nostri risultati implicano cambiamenti nella composizione che potrebbero avere un impatto negativo sia sul funzionamento dell'ecosistema forestale che sui processi macroevolutivi.

Trapianti di *Pseudevernia furfuracea* e *Hypnum cupressiforme* per rilevare la deposizione di microfibre di origine antropica

Fiore Capozzi, Angelo Granata, Maria Cristina Sorrentino, Simonetta Giordano, Valeria Spagnuolo
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

Licheni e muschi assorbono acqua e sali minerali attraverso la loro intera superficie, priva di cuticola. Questa peculiarità determina l'assenza di forme specifiche di selezione per l'assorbimento, di conseguenza gli inquinanti vengono trattenuti dai loro tessuti e possono spostarsi all'interno dei loro talli allo stesso modo dell'acqua e dei soluti. Pertanto, è dimostrato che la composizione chimica di questi organismi riflette quella delle deposizioni atmosferiche. Le crittogame sono state ampiamente utilizzate nel biomonitoraggio degli inquinanti atmosferici, recentemente anche per verificare la presenza di microfibre di origine antropica (MFs), tra cui le microplastiche (MPs) aerodisperse, che rappresentano una frazione del PM. Le microplastiche sono frammenti o fibre le cui dimensioni variano da 1 μm a 5 mm che hanno diffusione e persistenza ubiquitaria nell'ambiente, si possono trovare in numerose matrici come acqua, sedimenti, atmosfera, ed essere assorbite dagli organismi in vari modi. Di conseguenza, il loro monitoraggio è in aumento a livello mondiale.

Il monitoraggio di MFs e MPs aerodisperse mediante crittogame è in una fase iniziale e la letteratura riporta principalmente studi che riguardano organismi nativi. Questi ultimi però, limitano l'applicazione del metodo alle aree in cui le crittogame crescono spontaneamente. Pertanto, questo lavoro è stato finalizzato a verificare la fattibilità dell'utilizzo di trapianti del lichene *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf. e del muschio *Hypnum cupressiforme* Hedw. per il biomonitoraggio di microfibre e microplastiche di origine antropica. Entrambe le crittogame hanno mostrato una buona capacità di accumulo di MF e MP aerodisperse se confrontata con i contenuti pre-esposizione; la capacità di accumulo del muschio è maggiore di quella del lichene. La performance dei due biomonitor è probabilmente dipendente dalla diversa anatomia dei due biomonitor.

Utilizzo di un protocollo semplificato di biodiversità lichenica per attività di Scienza Partecipata nel Comune di Vimodrone (Milano)

Tania Contardo¹, Stefano Loppi^{2,3}, Stefano Martellos⁴

1 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio, Architettura e Matematica, Università di Brescia;

2 Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena; 3 NBFC, National Biodiversity Future Center, Palermo;

4 Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste

Il coinvolgimento di cittadini volontari in attività di Scienza Partecipata (Citizen Science) si è dimostrato nel tempo molto efficace, specialmente (ma non solo) per la raccolta di un gran numero di osservazioni, supportando i ricercatori nell'aggiunta di dati negli inventari di biodiversità, così come attività di monitoraggio della stessa. Inoltre, i volontari sono particolarmente motivati a osservare i problemi locali (es. perdita di biodiversità, specie invasive, etc.) per il loro impatto sulla vita quotidiana. Il caso studio che presentiamo è un progetto di Citizen Science svolto nel Comune di Vimodrone (Mi) con lo scopo di utilizzare i licheni epifiti per il monitoraggio della qualità dell'aria. Una associazione locale di cittadini (Bene Comune Vimodrone) ha attivamente ricercato il coinvolgimento di esperti per la realizzazione del progetto, dimostrando come l'approccio *bottom-up* sia efficace per i problemi ambientali più sentiti localmente. Sebbene la bioindicazione sia un'operazione che richiede molta esperienza e preparazione, a livello urbano la forma di crescita può già essere un buon indicatore preliminare di impatto dei contaminanti atmosferici. Su queste premesse è stato prodotto un semplice protocollo basato sulle forme di crescita principali e sulla loro percentuale di copertura. Il progetto è iniziato con una giornata di formazione teorico-pratica svolta da un esperto, seguita dall'illustrazione dettagliata del protocollo e una prova in campo. Circa 120 ragazzi delle scuole medie sono stati coinvolti in più giornate di osservazione nella primavera 2024, raccogliendo dati in 75 stazioni. I volontari hanno riscontrato facilità di applicazione del protocollo e chiarezza nelle indicazioni, registrando maggiore confidenza via via che l'attività proseguiva. I risultati preliminari indicano che i volontari sono stati capaci di riconoscere le forme di crescita nella maggior parte dei casi, sulla base delle fotografie scattate agli alberi soprattutto nelle situazioni di incertezza. I dati raccolti sono stati riportati su mappa, mostrando che i licheni crostosi e i licheni fogliosi a lobi stretti sono dominanti in prossimità delle strade, mentre i licheni fogliosi a lobi larghi sono dominanti nei parchi urbani.

Bioaccumulo mediante trapianti di *Pseudevernia furfuracea*: uno studio per valutare la variabilità del contenuto elementare di un'area background

Luisa Frati¹, Luana Francesconi^{1,2}, Luca Di Nuzzo^{1,2}, Paolo Giordani³, Giulia Canali³, Giorgio Brunialti¹

1 TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena; 2 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 3 Dipartimento di Farmacia, Università di Genova

Le nuove linee guida ISPRA per l'utilizzo dei licheni come bioaccumulatori stabiliscono che per i trapianti di licheni si debba individuare e caratterizzare l'area background di raccolta, sia dal punto di vista ambientale (ricognizione preliminare in campo, omogeneità geomorfologica, ecc.) sia da quello della variabilità del contenuto elementare di un congruo numero di campioni raccolti in quell'area prima dell'esposizione nell'area di studio. Questo contributo riporta i risultati di uno studio pilota condotto per testare questo approccio utilizzando *Pseudevernia furfuracea* v. *ceratea* (Ach.) D. Hawksw. come specie target per la valutazione della variabilità di 18 elementi/metalli in traccia: Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Te, Ti, Tl, V, Zn. I campioni sono stati raccolti in un bosco di abeti sito nel comune di Torgnon (Valtournanche, Aosta), a un'altitudine di 1970 m s.l.m., l'area è lontana da fonti dirette di inquinamento atmosferico e si raggiunge solo a piedi o con strade interpoderali per le quali è necessario un permesso per il transito veicolare. La presenza di specie licheniche indicatrici di siti con ottima qualità dell'aria (*Usnea* spp., *Evernia prunastri*, *Cetraria pinastri*, *Nephromopsis chlorophylla*) testimonia l'assenza di inquinanti atmosferici. In totale sono stati raccolti 25 campioni da 200 mg, che sono stati sottoposti a omogeneizzazione (azoto liquido e pestello di ceramica), mineralizzazione (acqua regia e acido fluoridrico) e lettura allo spettrofotometro (ICP-MS). Per ogni set di mineralizzazione è stato analizzato un bianco di processo e un materiale certificato (BCR-482 *Pseudevernia furfuracea*).

I dati sono stati processati seguendo le indicazioni delle linee guida (Allegato G) in modo da valutare la variabilità del contenuto degli elementi. Il contributo intende illustrare i risultati dello studio con considerazioni sul numero minimo di campioni da raccogliere nell'area background per ottenere una buona qualità dei dati di bioaccumulo.

Lichen's in the air: dissemination of the lichenological knowledge

Silvana Munzi

Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculty of Science, Universidade de Lisboa

Traditionally, scientific knowledge reached the public through passive mediums like television programs and museums. In the last decades, we've witnessed a paradigm shift, where museums and botanic gardens have transformed into interactive platforms, offering immersive experiences through multidisciplinary approaches. Technology is democratizing access to information, widening age range and user typology, and fueling collaborative efforts among people with common interests thanks to various online arenas for source searching, content sharing, and discussion.

In the dynamic landscape of knowledge dissemination, the shift to virtual events, driven by health-security concerns during the COVID-19 pandemic, has proven to be a game-changer. Similarly, citizen science activities have emerged as a powerful tool in science, extending educational outreach beyond traditional boundaries.

This paper analyses the strategies adopted in the last years by two scientific entities - the International Association for Lichenology (IAL) and the Italian Lichen Society (SLI) – for their communication, dissemination and public engagement, showing the global reach and inclusivity achievable through online platforms. In the field of lichenology, virtual experiences and citizen science activities enhance scientific literacy and training, contributing to environmental conservation by fostering familiarity and appreciation for lichens.

Herbarium specimens to reconstruct air quality changes in remote areas: a case-study in the Western Carpathians

Luca Paoli¹, Zuzana Fačková², Anna Guttová²

¹ Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; ² Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences

Lichen collections may contribute to a better understanding of past air quality changes. In the present study, a revision of *Lobaria pulmonaria* collections from the Western Carpathians and an assessment of newly collected material was carried out to characterize past and current profiles of major as well as trace elements (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, S, Sb, Zn) in lichen thalli from remote areas. *L. pulmonaria* was used as a model species, being in the Western Carpathians strictly associated with remote forest sites with high environmental quality. Overall, twenty specimens from two collections (Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Science – Herb. SAV, and the Natural History Museum of Bratislava – Herb. BRA) were selected. The reference period for most of them was 1960–2022. Several peaks of concentrations, especially for Cd, Cu, Fe, Mn, Ni and Zn were observed in the period 1972–1989. A progressive decrease of concentrations was evident from the 1960s for As, Cr, Hg, S and Sb. The results also highlight a clear trend of decrease in Pb concentrations after 1989 (collections 1995–1997 and later), associated with the introduction of unleaded gasoline. Noteworthy, extremely high levels of Hg were recorded in two old specimens (up to 10 µg/g dw) collected by Karol Mergl at the beginning of the last century (exact date not reported on the envelope). Such values likely reflected treatments with HgCl₂, commonly used in the past as an insecticide to protect herbarium collections (the data were excluded from the dataset). Beyond a reconstruction of air pollution history, lichen collections combined with recently collected samples can be used to define past and present reference values of element concentrations in remote areas as well as their changes.

High endolichenic fungal diversity revealed by MinION environmental sequencing of Arthoniales

Luca Borgato^{1,2}, Pieter Asselman¹, Damien Ertz^{2,3}, Annemieke Verbeken¹

1 Research Group Mycology, Ghent University; 2 Research Department, Meise Botanic Garden; 3 Service Général de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Fédération Wallonie-Bruxelles

A wide range of organisms such as algae, bacteria, fungi and viruses has been documented inside lichens that might be regarded as complex microecosystems where symbionts, parasites and opportunistic species interact. To unravel the diversity of such organisms hidden in lichens thalli, NGS techniques with a deep sequencing are required. The order Arthoniales is a group of predominantly lichenized fungi forming crustose and fruticose thalli, which remain mostly unexplored so far with NGS techniques. The aim of this study is (1) to explore the endolichenic fungal diversity in Arthoniales, and (2) to test if some groups of endolichenic fungi (i. e. Cystobasidiomycetes and Tremellomycetes) are correlated with the thallus complexity (type of thallus, presence/absence of cortex). For this purpose, several lichen thalli from different localities around the world (but essentially from Europe) were collected and used in a MinION Oxford Nanopore Sequencing experiment, using Unique Molecular Index ITS amplicons to build a Native Barcode library. The results showed that the most frequent fungal groups among samples (after their respective primary mycobionts) are Cystobasidiomycetes, Dothideomycetes (principally Capnodiales, Cladosporiales, Dothideales, Mycosphaerellales and Pleosporales), Eurotiomycetes (principally Chaetothyriales), Leotiomycetes and Tremellomycetes, which include a wide range of saprotrophic, endophytic, lichenicolous and phytopathogenic fungi. Cystobasidiomycetes and Tremellomycetes were found in fruticose but also in corticate and ecorticate crustose Arthoniales, but not in all thalli. In conclusion, a wide fungal diversity was found inside Arthoniales thalli but no correlation was found between the presence of Cystobasidiomycetes and thallus complexity.

What is the thermal interaction between the epiphytic lichen communities with invertebrates? Are lichens microrefugia?

Giulia Canali^{1,2}, Paolo Giordani², Noelia Fernández Prado³, Maria Prieto³, Gregorio Aragón³, Isabel Martínez³, Antonio Montoya³, Pilar Hurtado³

1 Department of Earth Sciences, Environment and Life (DISTAV), University of Genoa, Genova, Italy; 2 Department of Pharmacy (DIFAR), University of Genoa, Italy; 3 Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos, Spain

Lichens form a major component of many terrestrial ecosystems and display a wide array of growth forms and associated physiological traits. Our knowledge of how lichen traits vary across different ecosystems or environmental gradients is still lacking. Particularly, lichens are poikilohydric organisms, and this attribute remains a subject of extensive research. However, the trait of poikilothermy — where both surface and internal temperature depend on external temperatures and fluctuate accordingly — has been notably overlooked over the years, particularly concerning its thermoregulatory effects on a fine scale. Lichens provide microhabitats for many microorganisms, which may vary among lichen species. Nevertheless, the importance of lichens in shaping invertebrate communities has often been ignored from a microrefuge perspective, despite their known role in nutrient cycling, which supports a variety of animals, including invertebrates. We hypothesised that the variation in microclimate within the epiphytic lichen community influences surface temperature and water dynamics, which in turn, at a fine scale, affects biotic relationships with invertebrate communities. We propose that the growth form and colour of the thalli play a role in the selection of invertebrates. Specifically, a darker, broader thallus may serve as a warmer thermorefuge, while a lighter, fruticose thallus may provide a cooler spot. To achieve this, 35 *Quercus pyrenaica* trees were selected from a forest site in Miraflores de la Sierra (Madrid). Using a FLIR thermal camera, thermal images were obtained, then one lichen sample of each species present in the community was collected to extract associated invertebrates using light traps. The data will be statistically analysed using the network analysis method to assess the link between lichens and invertebrates. We expect to find thermal microrefugia for specific invertebrate taxa associated with distinct growth forms and thallus colour.

Condizioni microclimatiche ed efficienza fotosintetica di licheni e altri litobionti sugli elevati della Casa della Caccia Antica a Pompei

Marta Cicardi¹, Mariagrazia Morando¹, Greta Rao Torres¹, Daniele Castelli², Laura Guidorzi³, Alessandro Lo Giudice³, Alessandro Re³, Simone Guion⁴, Valeria Meirano⁴, Mario Serino⁴, Enrica Matteucci^{1,5}, Arianna Scarcella^{1,5}, Diego Elia⁴, Sergio E. Favero-Longo¹

1 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 2 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino; 3 Dipartimento di Fisica, Università di Torino & INFN Sezione di Torino;

4 Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino; 5 Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", Torino

Il monitoraggio della colonizzazione lichenica sulle superfici verticali degli elevati della Casa della Caccia Antica a Pompei (UNESCO WHS-829) ha mostrato nel 2022, a distanza di 5 anni da una prima campagna di rilievi, una sostanziale stabilità nella distribuzione e abbondanza delle principali comunità censite, rispettivamente dominate da *Verrucaria macrostoma* gr., *Dirina massiliensis* Durieu & Mont. e *Lepraria lobificans* Nyl. Comprendere quali condizioni microclimatiche sostengano la colonizzazione, e riuscire a rilevarle speditivamente, potrebbe facilitare l'adozione di strategie di conservazione preventiva per limitare i fenomeni di (ri-)colonizzazione sia sulle superfici messe in luce da nuovi scavi sia su quelle oggetto di interventi di restauro, consentendo di focalizzare l'attenzione sulle situazioni di maggiore criticità. In questo contesto, a partire dall'autunno 2023, superfici colonizzate dalle diverse comunità licheniche e altre colonizzate da muschi e biofilm fotoautotrofi sono state oggetto di un monitoraggio a intervalli stagionali (tre volte/dì, per una settimana) relativamente a temperatura e umidità ambientale (rilevate con datalogger), variazioni di temperatura della superficie (valutate termograficamente), ed efficienza fotosintetica dei litobionti presenti (quantificata per via fluorimetrica; F_v/F_m e F_0). Per ciascuna parcella sono state anche monitorate una porzione oggetto di devitalizzazione e rimozione dei litobionti e un'adiacente area di controllo priva di evidente colonizzazione. In questo primo contributo si discuterà la correlazione fra i diversi parametri, monitorati in diverse condizioni di substrato (pietra, malte, dipinti murali), altezza da terra ed esposizione, valutando la termografia come possibile tecnica speditiva per rilevare condizioni particolarmente favorevoli alla colonizzazione da parte di organismi biodeteriogeni.

The PNRR - Partenariato Esteso 5 project "CHANGES" - Spoke 6: history, conservation and restoration of Cultural Heritage is acknowledged for financial support.

***Cladonia* lichens from dry grasslands: a study of metabolomic patterns across the year through ¹H NMR profiling**

Augusto Hubaide Nozella¹, Manuela Mandrone¹, Gabriele Gheza², Juri Nascimbene², Ilaria Chiocchio¹, Chiara Vallese³, Ferruccio Poli¹

¹ Department of Pharmacy and Biotechnology, University of Bologna; ² BIOME Lab, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna; ³ Department of Earth, Environmental and Life Sciences, University of Genova

Due to the inherent complexity of the interaction of its symbionts, understanding the physiological processes operating within complex lichen symbioses is still an ongoing challenge. To address it, a better understanding of the metabolomic profiles can be useful.

This work focuses on four species belonging to the genus *Cladonia*, namely: *C. foliacea*, *C. polycarpoides*, *C. rangiformis*, and *C. rei*. sampled monthly for one year, in five dry grassland sites within the Ticino River Valley. These four species were selected since they are among the most abundant terricolous lichens in the area, contributing to ecosystem functionality in such habitats. The objectives were: 1) to acquire and elucidate their ¹H NMR profile, 2) to picture intraspecies metabolomic differences, and 3) interspecies metabolomic variation due to environmental factors.

Through multivariate analysis of the samples, a validated PLS-DA model was obtained, showing that the four species can be recognized based on their metabolome, finding species-specific biomarkers (fumarprotocetaric, norstictic, rangiformic and homosekikaic acids) and also a different ratio of primary metabolites. For instance, alanine was more concentrated in *C. polycarpoides*, while *C. rangiformis* had the highest concentration of arabinitol, and *C. rei* had a higher concentration of sugars such as glucose and trehalose. In addition, by OPLS, it was found that the metabolomic profiles of these species were heavily influenced by the temperature gradient, and in the colder months a higher concentration of arabinitol was observed, while in the warmer months the concentration lowered greatly, leaving place for sugars, such as trehalose, glucose and sucrose, and fatty acids.

The present results offer a NMR-metabolomics-based discrimination method for these *Cladonia* species, insights about the best season of harvesting for pharmaceutical applications of their secondary metabolites and clues on their adaptation to environmental changes.

POSTER

A cura di
Enrica Matteucci

Revisione dei testi a cura di
Renato Benesperi, Luisa Frati

Diversità funzionale dei licheni epifiti nel monitoraggio delle foreste (Reti CON.ECO.FOR. e NEC Italia): nuovi metodi sviluppati nel progetto LIFE MODERn (NEC)

Giorgio Brunialti¹, Luana Francesconi^{1,2}, Cristiana Cocciufa³, Giancarlo Papitto³, Luisa Frati¹

1 TerraData srl environmetrics, Spin-off dell'Università di Siena; 2 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 3 Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA)

Il progetto LIFE MODERn (NEC) si propone di introdurre nuovi indicatori validi per rispondere alla Direttiva NEC (National Emission Ceilings) nel monitoraggio delle foreste. Questo contributo riguarda due nuovi metodi basati sullo studio di gruppi funzionali (licheni epifiti fruticosi al suolo) e del lichene foglioso *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm, che forniscano indicatori quantitativi efficaci nella risposta agli effetti dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali. Si tratta di metodi semplificati, pensati per poter essere applicati in campo da personale opportunamente formato. I metodi sono stati standardizzati nell'ambito delle attività di progetto. Il primo metodo prevede la raccolta di licheni fruticosi caduti al suolo per valutarne abbondanza e diversità e prevede il coinvolgimento di lichenologi esperti solo nella fase di identificazione delle specie in laboratorio. Il secondo metodo si basa sulla valutazione di vitalità e stato di conservazione del lichene indicatore *L. pulmonaria*, che essendo di facile identificazione in campo può essere rilevata anche da personale non esperto di tassonomia dei licheni. I protocolli sviluppati sono stati testati nei dieci siti della rete NEC Italia in modo da perfezionare i manuali che sono stati adottati nei corsi di formazione del personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri e potranno rivelarsi molto utili anche nell'ambito degli oltre 200 siti del Livello I della rete CON.ECO.FOR. L'applicazione dei metodi condotta finora mostra come questi indicatori possano rivelarsi degli ottimi strumenti conoscitivi, con buone prospettive di adozione a scala più ampia.

Ringraziamenti: Il presente lavoro è stato finanziato dal LIFE Programme of the European Commission nell'ambito del *Grant Agreement* LIFE20 GIE/IT/000091 (LIFE MODERn (NEC), "Nuovo sistema di Monitoraggio per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla adozione della Direttiva NEC"). Il progetto è supportato anche dalla Società Lichenologica Italiana, in qualità di stakeholder.

The project *BioConLobaria*: successful translocations with the threatened lichen *Lobaria pulmonaria*

Luca Di Nuzzo¹, Renato Benesperi², Juri Nascimbene¹, Sonia Ravera³, Marta Agostini^{2,4}, Elisabetta Bianchi², Patrizia Campisi³, Silvia Del Vecchio¹, Laura Della Roscia⁴, Zuzana Fačkovcová⁵, Luana Francesconi¹, Gabriele Gheza¹, Giulia Guallemi⁴, Giovanna Pezzi¹, Chiara Rosi¹, Monica Ruffini Castiglione⁴, Luigi Sanità di Toppi⁴, Luca Paoli⁴

¹ BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; ² Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze; ³ Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Università di Palermo; ⁴ Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; ⁵ Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences

Species translocation for conservation purposes may be achieved by increasing the number of populations within their natural range, reintroducing species to their former range or introducing species to sites similar to their original habitat. Translocations require specific protocols and techniques, accounting for multiple factors, such as species' biology, habitat characteristics, selection of appropriate sites, interactions with other organisms, climatic and edaphic parameters, otherwise they risk failure. Considering the few works conducted on lichen translocation for conservation purposes in Mediterranean environments, the project has been structured to provide a perspective as wide as possible on the relationship between a potentially successful translocation and lichen responses using the lichen *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm as a model species. The project *BioConLobaria* has been designed to include three different forest habitats (mixed oak forests, chestnut forests, beech forests), representing the main substrates for the model species in the Mediterranean area, two types of thallus propagules (corresponding to two stages of the populations, i.e., sterile meristematic and lobes with vegetative diaspores) and different seasons for implementing the translocation experiment, with an overall view at improving translocation practice to deliver more effective conservation outcomes. Here we present the experimental design, which simulates seasonal translocations for conservation purposes by transplanting the model species from remote control sites into: 1) mature undisturbed oak/chestnut/beech forests and 2) disturbed environments (represented by logged sites with isolated trees of the same forest types) in spring, summer, autumn and winter, respectively and collecting them after short- (three months) and long- (one year) term exposures. The experimental set up has been replicated into three different geographical areas in Italy (Emilia Romagna, Tuscany, Campania).

Acknowledgements: MUR - PRIN 2022 PNRR (codice P2022LJMCC), finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

I licheni terricoli preferiranno lo sci o la MTB?

Sergio E. Favero-Longo¹, Claudia Ferraro¹, Mariagrazia Morando¹, Enrica Matteucci¹, Andrea Novello¹, Silvia Ongaro², Deborah Isocrono²

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; ² Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, Università di Torino

Il cambiamento climatico sta modificando la concezione del turismo in montagna, ampliando le possibilità di pratica sportiva, ma anche aumentando i rischi connessi, sia per le nuove tipologie di attività che per il prolungamento del periodo di sfruttamento del territorio. L'eventuale impatto di questa trasformazione potrà essere valutato solo disponendo di una caratterizzazione di quello precedentemente esercitato da decenni di successo di massa dello sci alpino. A questo proposito, gli studi sull'impatto della realizzazione e del mantenimento delle piste sulla biodiversità hanno solo marginalmente considerato la componente lichenica, in particolare per l'arco alpino.

In questo studio, la diversità lichenica terricola viene indagata in comprensori sciistici delle Alpi Centrali e Occidentali, ad una quota di ca. 2200 m, confrontando ricchezza, copertura e frequenza specifica in aree di pista, limitrofe fuori pista e di transizione fra le due condizioni. Un settore alla medesima quota, ma esterno al comprensorio, è considerato come controllo esterno. Le aree risultano anche interessate da attività di pascolo estivo.

Lo studio dei primi 16 plot (50×50 cm), distribuiti preferenzialmente nelle aree di massima colonizzazione per le varie condizioni, ha portato al censimento di 16 *taxa*, per la maggior parte fruticosi. Per tutti i parametri considerati, le indagini hanno mostrato un decremento dei valori medi dalla condizione di fuori pista a quella di pista. Un'elevata variabilità dei valori intra-plot e l'assenza di una distinzione di comunità suggerisce tuttavia una parziale conservazione della diversità lichenica anche nelle aree oggetto di disturbo. Allargare lo studio a diversi comprensori lungo l'arco alpino sarà necessario per distinguere l'effettiva incidenza dell'attività sciistica rispetto ad altri fattori di disturbo antropico e non.

MultiForDiv: Exploring multi-forest diversity and lichen contributions to European temperate forests

Zuzana Fačková¹, Giorgio Brunialti², Luisa Frati², Simone di Piazza³, Stefano Chelli⁴, Anna Andreetta⁵, Giandiego Campetella⁴, Roberto Canullo⁴, Stefano Carnicelli⁶, Marco Cervellini⁴, Francesco Chianucci⁷, Maura Francioni⁴, Nicola Puletti⁷, Mirca Zotti³, Paolo Giordani¹

1 Department of Pharmacy, University of Genova; 2 TerraData srl environmetrics, Spin-off Company of the University of Siena; 3 Department of Earth, Environment and Life Sciences, University of Genova; 4 School of Biosciences and Veterinary Medicine, University of Camerino; 5 Department of Chemical and Geological Sciences, University of Cagliari; 6 Department of Earth Science, University of Florence; 7 CREA, Research Centre for Forestry and Wood

Key components of forest diversity, such as understory plants and cryptogams, play a vital role in ecosystem functioning contributing to soil stabilization, nutrient cycling, carbon sequestration, microclimate and water regulation. The project aims to explore the patterns and drivers of multi-taxon diversity in temperate forests by employing a functional approach, focusing on functional traits rather than species identity alone, to better understand their different ecological roles and contributions to ecosystem processes. The data on understory plants, fungi, epiphytic lichens, and bryophytes, as well as predictors, such as forest management, sub-canopy climatic variables, soil characteristics, stand structure, deadwood, and other related parameters, are collected from sites belonging to the Italian ICP Forests LII network. Ten selected sites across Italy represent four forest types with varied climates and species compositions: nemoral oak, nemoral beech, boreal, and Mediterranean forests. Concerning lichens, we explore the diversity of epiphytic and epixylic communities and assess response traits (phenotypic attributes that determine the reactions of lichens to environment) and effect traits (phenotypic attributes that influence the lichen roles in ecosystem) of their key components. Specifically, we focus on their photosynthetic capacity, reproductive strategies, water holding capacity and water exchange with the atmosphere, thermal characteristics, and relationship with nitrogen and sulphur compound deposition. By understanding the patterns and drivers of diversity within these forests, we can better appreciate their role in global ecology and develop strategies to conserve their unique and vital ecosystems.

This work is funded by PRIN (2022A42HL4 "MultiForDiv") and partially by the LIFE Programme of the European Commission (LIFE20 GIE/IT/000091 "MODERn(NEC)")

Conciliare la ceduzione forestale e la conservazione dei licheni: un caso di studio in Sardegna

Paolo Giordani¹, Renato Benesperi², Juri Nascimbene³

¹ Dipartimento di Farmacia, Università di Genova; ² Dipartimento di Biologia, Università di Firenze;

³ Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna

Gli esseri umani hanno sempre utilizzato le risorse forestali per soddisfare le loro esigenze, mantenendo con attenzione un fragile equilibrio tra lo sfruttamento e la conservazione della biodiversità.

Negli ultimi decenni, l'avvento delle tecniche forestali meccanizzate ha aumentato lo sfruttamento delle risorse forestali; d'altro canto, gli effetti del cambiamento globale, soprattutto nel Mediterraneo, hanno ridotto la capacità di rigenerazione delle risorse. Questa situazione minaccia la resilienza degli ecosistemi forestali e delle loro specie, come i licheni epifiti.

In questo lavoro, abbiamo analizzato gli effetti della gestione forestale in una lecceta mediterranea nell'area del Montiferru in Sardegna, che ospita considerevoli popolazioni di specie licheniche minacciate (*Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm., *Ricasolia virens* (With.) H.H. Blom. & Tønberg, *R. (Scop.) De Not*, *Sticta limbata* (Sm.) Ach., *Teloschistes flavicans* (Sw.) Norman, *Usnea* aggr.) che si trovano qui al limite della loro nicchia climatica e geografica.

L'obiettivo generale del lavoro è stato capire se l'uso economicamente sostenibile delle risorse forestali e la conservazione della biodiversità possano essere conciliati. In particolare, abbiamo verificato (i) se la gestione forestale negli ultimi 60 anni ha influenzato la distribuzione locale delle specie target e (ii) se alcune misure (come il mantenimento di particelle forestali non tagliate, zone cuscinetto non tagliate o il rilascio di gruppi di alberi) possano mitigare gli effetti della ceduzione.

I nostri risultati mostrano che le specie target sono gravemente colpite dal piano di gestione e che questi interventi potrebbero compromettere definitivamente il mantenimento delle popolazioni di licheni. Solo il mantenimento di aree di raccolta minime è compatibile con il recupero a lungo termine delle popolazioni, mentre il rilascio di piccoli gruppi di alberi o di aree cuscinetto non può garantire lo stesso obiettivo di conservazione.

Preliminary data on vertical distribution of lichens on *Handroanthus* trees in tropical dry forests in Ecuador

Ángel Benítez¹, Silvia Ongaro², Ximena Y. Gonzalez Renteria¹, Carlos I. Espinosa Iñiguez¹, Andrea K. Jara Guerrero¹, Alessandro Mainardi³, Katrin Heer³, Monica B. Berdugo⁴, Deborah Isocrono²

1 Departamento de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; 2 Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, Università di Torino; 3 Faculty of Environment and Natural Resources, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; 4 Department of Biology, Philipps-Universität Marburg

Tropical forests are crucial for biodiversity study and conservation, but many ecological microniches for cryptic organisms, such as lichens, are underexplored. Arenillas Ecological Reserve is located in the province of El Oro in the southwestern part of Ecuador, close to the Peruvian border, spans an altitudinal range from 0 to 300 m a.s.l. Established in 2001, it aims to protect dry equatorial habitats, in one of the most important areas of endemism in the world, recognized as a hotspot of plant diversity.

The aim of this study is to assess changes in the lichen communities based on the vertical position in five *Handroanthus chrysanthus* (Jacq.) S.O.Grose (Bignoniaceae) trees. This is a native semi-deciduous species, with a height ranging from 6 to 15 m, typical of dry tropical forests. We collected lichens starting from 3 m above the ground level, every 2 meters (resulting in 4 to 6 sampling points per tree) in the maximum biodiversity point, visually estimated. Besides the list of lichens in this tropical ecosystem, we found that majority (90%) are crustose lichens such as those in the genera *Bactrospora*, *Coniocarpon*, *Cresponea*, *Pseudopyrenula*, *Pyrenula* and *Syncesia*. Many species belong to the mainly tropical family Graphidaceae, characterized by lirelliform apothecia: different *Graphis* species, *Diplolabia afzelii* (Ach.) A.Massal., characterized by white lirellae, some specimens belonging to genera *Lecanographa*, with thallus with revolute margin, *Phaeographis*, with flat ascomata, *Sarcographa*, with grouped lirellae in a stroma. Additionally, interesting foliose species such as some in the genera *Coccocarpia* (with cyanobacteria), *Dirina* and *Dirinaria* were detected.

Work conducted in the frame of Erasmus + Staff Mobility for Training Program KA131 A.A. 2023/2024

Flora lichenica dell'area dell'Orrido delle Barme (Valle Vermenagna, Piemonte)

Isocrono Deborah¹, Mario Dalmasso²

1 Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari Università di Torino; 2 Associazione Verso la Riserva Orrido Barme A.P.S.

A seguito della richiesta del consiglio comunale di Robilante di istituire una Riserva Naturale nell'area denominata "Orrido delle Barme" si sta procedendo ad analizzare le diverse componenti della biodiversità dell'area.

Il presente contributo illustra alcuni risultati dell'analisi della flora lichenica valutata nella zona dell'orrido e lungo il sentiero didattico di accesso.

L'area, di circa 7,5 ettari, si sviluppa tra i 750 e i 950 m s.l.m ed è caratterizzata da rocce stillicidiose, acqua corrente in forra esposta a nord est e marcate condizioni di sciafilia, ed è circondata da castagneti a tratti abbandonati e da bosco montano a latifoglie. Il microhabitat di forra ospita una interessante varietà di briofite, felci e microfauna associata.

Si tratta di un'area ad accesso difficoltoso e di scarso interesse economico, che proprio per questi motivi non è stata sfruttata né modificata come la maggior parte del territorio circostante. Nonostante le sue piccole dimensioni, l'area ospita una flora lichenica interessante con specie note ad oggi in Piemonte solo per pochi siti. Sono presenti specie licheniche ad affinità oceanica che sono relativamente rare e poco segnalate in regione.

Nella zona di accesso più aperta la flora epifita mostra una componente di specie nitrofile (*Candelaria concolor*, *Melanohalea exasperatula*, *Phaeophyscia insignis*, *Physcia adscendens*, *Xanthoria parietina*, *Xanthomendoza ulophyllodes*); all'interno della zona più boscata sono presenti *Flavoparmelia caperata*, *Lecidella euphorea*, *Parmelia sulcata*, *Phlyctis argena*.

Nelle zone più interne e più umide sono stati rinvenuti licheni a cianobatteri come *Leptogium cyanescens*, *Peltigera praetextata*, *Scytinium aragonii*, e specie a *Trenthepolia* come *Graphis scripta*, *G. pulverulenta*, *Pseudoschismatomma rufescens*, *Gyalecta jenensis*.

Sulle rocce sono stati inoltre rilevati: *Callome multipartita*, *Lepraria finkii*, *Psilolechia lucida*, *Umbilicaria crustulosa*.

Risposta della biodiversità lichenica epifita su *Quercus* spp. sempreverdi in un contesto di campionamento multi-tassonomico

Mirko Legnaro Diamanti¹, Lorenzo Balducci¹, Francesco di Pietro¹, Elisa Capresecca¹, Giulia Bacco², Marcello Miozzo³, Serena Buscarini³, Serena Corezzola³, Sabina Burrascano¹, Paolo Giordani⁴

1 Dipartimento di Biologia Ambientale, Università di Roma "La Sapienza"; 2 DAFNAE, Università degli Studi di Padova; 3 D.R.E.AM.; 4 DIFAR, Università di Genova

I licheni sono entità fisiologicamente dipendenti dalle condizioni ambientali e microclimatiche. In particolare dipendono a livello macroclimatico da irraggiamento e precipitazioni. Questi parametri sono a loro volta influenzati dal tipo di gestione che viene applicata all'ecosistema boschivo. Infatti, pratiche selvicolturali più tradizionali tendono a ridurre il numero di alberi molto maturi e/o marcescenti, a diminuire l'umidità nel suolo con un eccessivo drenaggio o un'elevata apertura della volta arborea e quindi con un aumentato irraggiamento, portando ad un abbassamento dell'umidità nell'aria.

Tutto questo porta le comunità licheniche a rispondere più velocemente ai cambiamenti ambientali rispetto ad altri *taxa* maggiormente studiati, come la flora vascolare. Questo, unito alla capacità di vari gruppi di organismi di rispondere in maniera differente a diversi cambiamenti ambientali, rende interessante un approccio di tipo multi-tassonomico, in cui le caratteristiche ecologiche e la biodiversità di più *taxa* vengono rilevate nella stessa area di campionamento e messe in relazione con dei tradizionali indici di struttura forestale (area basimetrica, altezza media degli alberi, LAI).

Un rilievo multi-tassonomico effettuato secondo protocolli di campionamento standard permette la creazione di dataset con dati armonizzati, che permettano un'alta comparabilità rispetto al tempo e al luogo di campionamento.

In particolare la comparazione delle comunità licheniche epifite su alberi sempreverdi ha permesso di isolare le risposte alle precipitazioni piuttosto che all'irraggiamento e di evidenziare l'effetto delle caratteristiche di corteccia, influenzate anche dalla gestione, sulla biodiversità. Mentre l'approccio multi-tassonomico ha permesso di individuare relazioni tra flora lichenica e altri *taxa* che permetterebbero di validare o confutare gli indici di biodiversità attualmente utilizzati come *proxy* della stessa.

Primi dati sul biota brio-lichenico del SIC IT3230042 Torbiera di Lipoi (Feltre, Belluno)

Juri Nascimbene¹, Chiara Pistocchi¹, Luca Di Nuzzo¹

¹ BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Nell'ambito del "Bando Habitat 2020 – Progetto di rigenerazione e valorizzazione della Torbiera di Lipoi" finanziato dalla fondazione Cariverona, si è avviata un'indagine per caratterizzare il biota brio-lichenico del sito natura 2000 IT3230044 denominato "Torbiera di Lipoi" localizzato nel comune di Feltre (provincia di Belluno; superficie: 65 ha; quota: 320 m s.l.m.). Si tratta di una torbiera bassa alcalina, nota fin dagli anni '70 del secolo scorso per le sue emergenze floristiche, circondata da un paesaggio agro-forestale semi-naturale. In particolare, attorno alla torbiera sono presenti pregevoli quercu-carpineti con esemplari arborei (soprattutto *Quercus robur* L. e *Carpinus betulus* L.) di notevoli dimensioni, molto legno morto e ricche fioriture primaverili di geofite. Questi boschi, sono solcati da piccoli ruscelli temporanei, con letto sassoso, che confluiscono verso la torbiera. L'indagine si è focalizzata soprattutto in questi ambienti, considerando le diverse specie arboree e i ciottoli dei torrentelli. Attualmente, si sono censite 27 specie di briofite (4 epatiche e 23 muschi) e 22 specie licheniche. La maggior parte di esse sono legate alle due specie arboree prevalenti (*Q. robur* e *C. betulus*) e in parte al legno morto. Il biota lichenico è composto prevalentemente da specie a distribuzione da temperato-mite a temperato-montana, riconducibili alle comunità del *Graphidion scriptae*. La metà delle specie sono caratterizzate da fotobionti trentepohlioidi, come ad esempio *Pyrenula nitidella* (Schaer.) Müll. Arg. e *Opegrapha vermicellifera* (Kunze) J.R. Laundon. Nel letto sassoso dei torrentelli crescono rigogliosi popolamenti della briofita *Fontinalis antipyretica* Hedw. e del lichene *Verrucaria praetermissa* (Trevis.) Anzi, che attualmente è nota in Veneto soltanto per questa località. Nel complesso, il biota brio-lichenico avvalorava un quadro di pregio naturalistico e di interesse conservazionistico di questo sito.

Verso una checklist dei licheni delle Dolomiti di Brenta (Parco Naturale Adamello – Brenta)

Chiara Pistocchi¹, Luana Francesconi¹, Gabriele Gheza¹, Eleonora Cominato¹, Elena Betti¹, Giuliana Pincelli², Michele Zeni², Juri Nascimbene¹

¹ BIOME lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; ² Parco Naturale Regionale Adamello-Brenta

Il Parco Naturale Adamello – Brenta, in particolare le Dolomiti di Brenta, che ne rappresentano il settore orientale, è stato oggetto di indagini lichenologiche per più di un secolo, a partire dalle esplorazioni di Ernst Kernstock, raccolte nella monografia di Dalla Torre e Sarnthein del 1902. Nell’ambito del progetto “Dolichens – the lichen biota of the Dolomites”, è stato assemblato un inventario del biota lichenico delle Dolomiti di Brenta, con la finalità di realizzare una checklist dei licheni del Parco. Questo studio consiste nella realizzazione di una checklist dinamica basata sulle segnalazioni georeferenziate raccolte nel database del progetto “Dolichens”, provenienti da letteratura, erbari, osservazioni e dati inediti. Sono state raccolte 1898 segnalazioni riferite a un intervallo temporale di circa 150 anni nel settore dolomitico del Parco e in un’area buffer coerente per criteri orografici, idrografici e geologici. Attualmente, i *taxa* infragenerici noti per le Dolomiti di Brenta sono 358, quasi un quarto di tutto il biota lichenico del Trentino – Alto Adige. La realizzazione della checklist ha permesso di individuare nuove stazioni per specie rare e minacciate, come *Cladonia stellaris* (Opiz) Pouzar & Vězda, *Ramalina thrausta* (Ach.) Nyl., *Parmotrema arnoldii* (Du Rietz) Hale, *Hypogymnia vittata* (Ach.) Parrique e *Heppia adglutinata* (Kremp.) A. Massal. Inoltre, 8 *taxa* infragenerici risultano nuovi per la regione, di cui *Staurothele solvens* (Anzi) Zschacke var. *intermedia* Cl. Roux & Vivant nuovo per l’Italia. La checklist si conferma uno strumento importante per descrivere la biodiversità lichenica sulle Dolomiti di Brenta, fornendo una base di conoscenza essenziale per dirigere le ricerche future ed elaborare strategie di conservazione mirate ai *taxa* più minacciati.

Contributo alla conoscenza dei licheni di Erice (Trapani, Sicilia)

Sonia Ravera¹, Leonardo Scuderi², Lorenza Maria Ferrara³

1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo;
2 Via Andromaca 60, Trapani; 3 AIPIN (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica)

In questo contributo si riportano i risultati di osservazioni riferibili all'ultimo anno, effettuate su *Cupressus sempervirens* L., *Fraxinus ornus* L., *F. angustifolia* Vahl subsp. *oxycarpa* (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Prunus spinosa* L., *P. mahaleb* L., *Quercus ilex* L. e *Q. pubescens* Willd. presso la montagna di Erice, prevalentemente nel Bosco Sacro e nel Bosco Vecchio. Nonostante la maggior parte delle specie si possa osservare anche in situazioni moderatamente antropizzate in area mediterranea, un discreto contingente, ritrovato prevalentemente su *F. ornus*, è tipico di alberi vetusti in foreste indisturbate, i.e. *Acrocordia cavata* (Ach.) R.C. Harris, *Bacidia laurocerasi* (Duby) Zahlbr., *B. rosella* (Pers.) De Not., *Eopyrenula leucoplaca* (Wallr.) R.C. Harris, *Gyalecta flotowii* Körb., *Pertusaria werneriana* Boqueras, *Usnea articulata* (L.) Hoffm., o di habitat naturali e semi-naturali, i.e. *Anisomeridium polypori* (Ellis & Everh.) M.E. Barr, *Bacidia absistens* (Nyl.) Arnold, *Bacidina phacodes* (Körb.) Vězda, *Bryostigma lapidicola* (Taylor) S.Y. Kondr. & Hur, *Collema furfuraceum* (Arnold) Du Rietz, *Coniocarpon cinnabarinum* DC., *Mycomicrothelia confusa* D. Hawksw., *Ochrolechia pallescens* (L.) A. Massal., *Porina aenea* (Wallr.) Zahlbr., *Ramalina fraxinea* (L.) Ach., *R. lacera* (With.) J.R. Laundon, *R. panizzei* De Not., *Solitaria chrysophthalma* (Degel.) Arup, Søchting & Frödén, *Swinscowia glabra* (A. Massal.) S.H. Jiang, Lücking & Sérus., *Teloschistes chrysophthalmos* (L.) Th. Fr., *Thelenella modesta* (Nyl.) Nyl., *Tornabea scutellifera* (With.) J.R. Laundon, *Usnea cornuta* Körb. Presentano un interesse conservazionistico: *Bacidia absistens*, *Solitaria chrysophthalma*, *Swinscowia glabra* e *Usnea articulata* (valutate "Vulnerable" nella Lista rossa dei licheni epifiti italiani) e *U. cornuta* (valutata "Endangered" nella citata Lista rossa). *Acrocordia cavata*, *Anisomeridium polypori*, *Pertusaria werneriana*, *Punctelia jeckeri*, e *Usnea cornuta* si segnalano come specie nuove per la Sicilia.

Licheni ripariali nelle collezioni private e negli erbari moderni

Sonia Ravera^{1,2}

1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo;

2 NBFC, National Biodiversity Future Center, Palermo

Gli erbari moderni e le collezioni private sono un'importante fonte di informazioni: il confronto con i dati storici può essere utilizzato per verificare cambiamenti nella composizione floristica e rappresentare un segnale di allarme per rilevare alterazioni ambientali. In quest'ottica, sono stati estratti da ITALIC i dati relativi alle specie epifite legate agli habitat ripariali e sono quindi stati analizzati allo scopo di implementare la conoscenza dei boschi ripariali e dei licheni caratteristici di tali habitat. La ricerca, utilizzando come parole chiave i termini "fiumara", "fiume", "lago", "padule", "palude", "torrente", "rio", "rivo", "ruscello" (in italiano e inglese), ha portato a 4020 dati riferibili ad un periodo temporale di più di 30 anni (1990-2022). Dopo aver eliminato duplicati, località non attinenti (e.g. che avevano nel toponimo una delle parole chiave o quelle che, geolocalizzate, risultavano lontane da corsi d'acqua) e alberi non inclusi nella combinazione fisionomica di riferimento degli habitat forestali ripariali in Direttiva Habitat, gli *exsiccata* pertinenti sono risultati 241 per un totale di 135 specie, provenienti da 4 erbari moderni (CLU, GE, TO, TSB), 3 collezioni private (Nascimbene, Ravera, Von Brackel) e riferibili a 18 siti Natura 2000 di 8 regioni amministrative. Di queste specie, 33 di cui 25 esclusive sono state collegate all'habitat 3240, 40 di cui 23 esclusive all'habitat 91E0, 2 al 91F0, 53 di cui 39 esclusive all'habitat 92A0. 58 specie risultano tipiche di alberi vetusti in foreste indisturbate (23) o strettamente connesse a habitat naturali e semi-naturali (35), 26 sono specie a rischio ed elencate nella Lista Rossa dei licheni epifiti italiani.

Project funded under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4, Component 2, Investment 1.4-Call for tender No. 3138 of 16 December 2021, rectified by Decree n. 3175 of 18 December 2021 of Italian Ministry of University and Research funded by the European Union - NextGenerationEU Project Code CN_00000033, Concession Decree No. 1034 of 17 June 2022 adopted by the Italian Ministry of University and Research, CUP B73C22000790001, Project Title "National Biodiversity Future Center-NBFC

Monitoraggio delle microplastiche (MPs) e metalli pesanti atmosferici mediante trapianti lichenici: il caso del Giardino dei Semplici a Firenze

Marta Agostini¹, Renato Benesperi¹, Luca Di Nuzzo¹, Luigi Paolo D'Acqui², Ilaria Colzi¹, Cristina Gonnelli¹, Martina Grattacaso², Lisa Grifoni³, Jafarova Mehriban³, Stefano Loppi³, Alessio Papini¹, Elisabetta Bianchi¹

1 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze; 2 Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRET-CNR), Sesto Fiorentino; 3 Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena

Microplastiche e metalli pesanti rientrano fra i principali inquinanti ambientali. Piccole particelle plastiche possono generarsi in vari modi, dalla frammentazione alla produzione diretta, e sono estremamente diffuse in ogni tipo di ambiente. Recentemente, una crescente attenzione si è concentrata verso il loro studio in ambiente urbano, stimolata da uno stato di preoccupazione per la salute umana. Per lo stesso motivo è ugualmente importante monitorare la presenza di metalli pesanti in atmosfera. Sia le microplastiche che i metalli pesanti circolano nell'aria trasportati da agenti atmosferici, depositandosi sul suolo e sulla vegetazione. In questo lavoro abbiamo utilizzato trapianti lichenici delle specie *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf var. *furfuracea* ed *Evernia prunastri* (L.) Ach. per monitorare la presenza di microplastiche e di metalli pesanti atmosferici nel centro città di Firenze, più precisamente presso il Giardino dei Semplici. Abbiamo esposto 54 talli di ciascuna specie per dodici settimane in tre siti di esposizione all'interno dell'Orto botanico, due punti ai lati lungo strada e uno più al suo interno. Le prime analisi effettuate sui trapianti di *P. furfuracea* hanno evidenziato un totale di 99 MPs, delle quali la maggior parte sono risultate essere microfibre come confermato dalle analisi allo spettrometro FTIR. Le analisi XRF hanno evidenziato un arricchimento di alcuni metalli pesanti (Cu, Zn, Sr, Sn e Pb) in tutti i campioni esposti rispetto ai controlli. I primi dati relativi alle abbondanze di microplastiche e concentrazioni di metalli su *P. furfuracea* hanno confermato l'ipotesi di un effetto di mitigazione degli inquinanti da parte della vegetazione presente nell'Orto; infatti, i talli esposti all'interno del giardino hanno riportato valori di microplastiche ed elementi minori. Si presentano i dati preliminari relativi al confronto delle due specie licheniche utilizzate per lo studio.

Definizione della soglia di vitalità fotosintetica dei licheni: studio preliminare su *Evernia prunastri* (L.) Ach

Paola Bordoni¹, Marta Cicardi², Enrica Matteucci², Sergio Enrico Favero-Longo², Andrea Vannini¹

¹Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma;

²Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino

Il processo di rimozione dei licheni dalle superfici monumentali deve prevedere un'efficace devitalizzazione dei talli, tale da ridurre il rischio di una rapida ricolonizzazione post-pulitura. Per discriminare i trattamenti biocidi efficaci da quelli non efficaci è necessario definire la soglia di vitalità fotosintetica dei licheni, ovvero i valori di efficienza fotosintetica (F_V/F_M) e di riduzione di fluorescenza basale (ΔF_0) che indichino se un tallo può essere considerato morto oppure in grado di recuperare dal danno subito. Negli studi fino ad ora prodotti, il valore soglia di F_V/F_M è stato empiricamente espresso a 0,15 mentre quello di F_0 è stato considerato essere inferiore dell'80% rispetto al valore di controllo ($\Delta F_0 = -80\%$). Purtroppo però, questi valori non sono mai stati verificati sperimentalmente per le diverse specie rupicole comuni sui monumenti, mancanza dipesa dalla difficoltà di poter eseguire le prove necessarie su campioni in situ. Per tale motivo, è stato deciso di eseguire prime prove su campioni del lichene fruticoso epifita *Evernia prunastri*, una delle specie licheniche più utilizzate come organismo modello. I talli del lichene sono stati esposti per 1 ora a due differenti biocidi: Preventol RI50 (composto a base di cloruro di benzalconio) e Biotin T (composto a base di isotiazolinone e didecil-dimetil ammonio cloruro), nelle concentrazioni di 2%, 0,2%, 0,02%, 0,002% e 0,0002%, nonché a oli essenziali nelle concentrazioni dell'1%, 0,1% e 0,01%. Dopo il trattamento, per consentire loro il recupero, i campioni sono stati riportati nella loro area di prelievo. Dopo 21 e 90 giorni dai trattamenti, i campioni trattati con Preventol RI50 e il Biotin T a concentrazioni > 0,02% hanno mostrato un forte riduzione sia dei valori di F_V/F_M (media $F_V/F_M = 0,09$) che di F_0 (media $\Delta F_0 = -89\%$). I trattamenti con Biotin T allo 0,02% sembrerebbero aver risentito di un effetto stagionale. Per gli oli essenziali, riduzioni di F_V/F_M (media $F_V/F_M = 0,11$) e di F_0 (media $\Delta F_0 = -84\%$) sono state osservate a seguito di trattamenti con concentrazioni dell'1%. Questo lavoro preliminare ha permesso di impostare l'attuale ricerca del GdL SLI 'Beni Culturali', il cui scopo è testare la soglia di vitalità fotosintetica del lichene crostoso *Protoparmeliopsis muralis* (Schreb.) M. Choisy nativa del sito archeologico di Luni (SP), nonché uno studio parallelo condotto a Parma utilizzando come specie modello il lichene foglioso *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.

Analisi delle differenze ecofisiologiche tra diverse forme di crescita licheniche durante i cicli di disidratazione

Matilde Corti¹, Luca Di Nuzzo², Elisabetta Bianchi¹, Renato Benesperi¹

¹ Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze; ² Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

I licheni sono organismi peciloidrici e anidrobotici, il cui stato di idratazione è totalmente dipendente dalle risorse idriche ambientali, e così lo è anche la loro attività fotosintetica. Esistono, tuttavia, dei tratti funzionali che influiscono sul periodo di idratazione. Lo scopo di questo studio è di valutare le differenze della finestra e dell'efficienza fotosintetica di specie licheniche con differenti forme di crescita durante i cicli di disidratazione. Sono state analizzate sette specie: tre terricole con un tallo fruticoso a cuscinetto, *Cetraria islandica*, *Flavocetraria nivalis* e *Cladonia mitis*; una specie epifita fruticosa, *Pseudevernia furfuracea*; due specie filamentose, *Usnea sp.* e *Alectoria ochroleuca*; una specie foliosa, *Lobaria pulmonaria*. I campioni sono stati suddivisi per categorie dimensionali, singoli branches e talli interi. Sono stati indotti dei cicli di disidratazione in laboratorio, durante i quali è stato costantemente misurato il contenuto idrico di ciascun campione, grazie all'utilizzo di un datalogger BtM. Inoltre, ogni trenta minuti, ne è stata misurata la fluorescenza (F_v/F_m). Ne sono poi state calcolate STM, $WHC_{interna}$ e WHC_{ext} . Sono state messe in relazione le curve di attività fotosintetica di ciascuna specie con le relative curve di disidratazione. Si è confermata la dipendenza, per quanto riguarda i parametri inerenti all'idratazione e l'efficienza fotosintetica, dalla forma di crescita. Inoltre, dai dati, si evince che una struttura compatta del tallo, come quella a cuscinetto, permette al lichene di accumulare un quantitativo maggiore di risorse idriche, e di conseguenza, di rimanere idratato più a lungo ed avere una finestra fotosintetica attiva più ampia, rispetto a specie licheniche con una struttura più lassa. I dati ottenuti hanno permesso di confermare che talli lichenici con dimensioni diverse presentano necessità ecologiche differenti, per le risorse idriche necessarie all'attività fotosintetica.

Photobiont-mediated resilience: Exploring symbiosis and habitat adaptation in saxicolous *Solenopsora* lichens (Leprocaulaceae)

Zuzana Fačkovcová^{1,2}, Judita Žozomová-Lihová¹, Dušan Senko¹, Marek Svitok^{1,3,4}, Marek Slovák^{1,5}, Alica Hindáková¹, Luca Paoli⁶, Anna Guttová¹

1 Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences; 2 Department of Pharmacy, University of Genova; 3 Department of Biology and General Ecology, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen; 4 Department of Forest Ecology, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences Prague; 5 Department of Botany, Faculty of Science, Charles University; 6 Dipartimento di Biologia, Università di Pisa

In lichen symbiosis, the main associated photobiont substantially provides the thallus with essential nutrients and significantly contributes to the ecological and adaptive functions of the lichen holobiont. In our study we aim to identify and understand the diversity of photobionts of saxicolous congeners, their ecological requirements, evolutionary positions, and potential spatial structure linked to bioclimatic zones. The studied genus *Solenopsora* represents good reference model since it includes taxa with different habitat preferences and functional traits. The genus consists of taxa with various reproduction strategies (sexual, asexual, combined mode), morphological characteristics (squamulose, placodioid or crustose growth form, presence/absence of pruina, rhizines) and substrate affinities (calcareous, siliceous, ultramafic rocks). Considering the disjunct distribution of lichens on ultramafic rocks, we assume symbiotic guilds that differ between geographically distant sites, indicating local adaptations and the formation of ecotypes. While primarily Mediterranean, some European taxa extend to the Atlantic region, with limited occurrences in continental Europe. They occupy habitats with altitude up to 1500 meters, including macchias, *Quercus ilex* forests, *Quercus-Carpinus* woods, and mid-altitude mixed woodlands. The *Solenopsora* mycobionts have an established phylogeny, stable and strongly conservative relationship with their micro- and macrohabitat and climate. However, little is known about their associated photobionts. Based on cultivated algal strains, we discovered a close relationship to the coccoid green alga *Symbiochloris* (Trebouxiophyceae). By analysing nuclear and chloroplast DNA markers obtained from holobionts, we identified several photobiont lineages and explored their affinity to mycobionts, functional traits and habitat conditions.

The study is supported by the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic VEGA 2/0054/21 and VEGA 2/0054/22

Stimare la diversità lichenica mediante l'uso di curve di accumulo valutando *Quality Assurance* tra gli operatori

Daniele Giugia¹, Giulia Canali¹, Mirko Legnaro Diamanti², Pilar Hurtado^{3,4}, Paolo Giordani³

¹Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università degli studi di Genova; ²Università La Sapienza; ³Dipartimento di Farmacia, Università degli studi di Genova; ⁴Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos, C/Tulipán s/n, 28933 Mostoles, Spain

I licheni sono usati come bioindicatori della qualità dell'aria grazie alla loro sensibilità ad alcuni inquinanti. Il biomonitoraggio che si basa sul riconoscimento e la conta delle specie, può però essere influenzato "dall'effetto operatore". Questo studio esamina in che modo il tempo di rilievo e un training specifico influenzano la qualità dei dati di diversità lichenica. L'attività si è svolta a San Martino di Noceto a Rapallo (GE), coinvolgendo 1 controllo e 4 operatori con diversa esperienza lichenologica. Su ciascuna delle 4 esposizioni di cinque Tigli sono stati installati reticoli di campionamento di 10 x 50 cm, suddivisi in 5 quadrati di 10 x 10 cm, per un totale di 20 reticoli. Le informazioni raccolte comprendevano descrizione, frequenza delle specie all'interno del reticolo e tempo di osservazione. Gli operatori avevano 15 minuti per rilievo. Dopo i primi 3 alberi, è stato condotto un training in cui gli operatori sono stati istruiti sulle specie osservate e sui caratteri tassonomici necessari per l'identificazione. Successivamente, gli operatori hanno rilevato i restanti 2 alberi in condizioni "post-training". Confrontando i risultati del controllo con quelli degli altri operatori, sono stati identificati 7 possibili casi di accuratezza nell'identificazione delle specie, etichettati da A a G in ordine decrescente di accuratezza. L'analisi statistica effettuata con R, ha mostrato che l'accuratezza aumenta linearmente nei primi minuti di rilievo, per poi stabilizzarsi con variazioni a seconda dell'esperienza degli operatori. Inoltre, il training ha migliorato parecchio l'accuratezza per le specie classificate nel caso A (nome binomiale corretto), riducendo i casi B (nome binomiale non corretto) e C (descrizione di campo senza nome binomiale). Concludendo, l'accuratezza quantitativa non ha mostrato cambiamenti significativi tra le condizioni ante e post training, ma la qualità tassonomica dei dati ha mostrato una tendenza positiva per tutti gli operatori.

Photobiont diversity in soredia of *Cladonia* lichens

Kamila Dědková¹, Jana Steinová¹, Lucie Vančurová¹, Lucia Muggia²

¹ Charles University, Faculty of Science, Prague, Czech Republic; ² University of Trieste, Department of Life Science, University of Trieste, Italy

The occurrence of multiple photobionts within a single lichen thallus, known as photobiont plurality, has been a phenomenon studied among lichenologists since 2010. Photobiont plurality can be significant for lichens as a chance to expand their ecological niche, survive in unfavourable or variable conditions, or maximize the efficiency of photosynthesis. There are several hypotheses regarding the origin of the plurality of photobionts in the lichen's thallus. It may arise early in the lichenization process by association of germinating spores with several photobionts simultaneously in sexually reproducing lichens – horizontal transmission, or it may spread directly in the vegetative propagules of asexually reproducing lichens – vertical transmission. Furthermore, it is assumed that additional photobionts may be incorporated into the thallus during the lichen's life. In the presented work, we studied photobiont diversity in soredia (symbiotic vegetative propagules) of two different species of *Cladonia* lichens. By doing that, we aim to uncover whether different photobionts are found in different soredia of the same podetium and, hence, better understand the process of the acquisition and the transmission of the photobiont plurality in lichens that reproduce vegetatively. For this purpose, photobionts from over 450 single soredia of several *Cladonia* thalli have been cultivated and analysed using the Sanger sequencing method and microscopy techniques. The first results proved the occurrence of the photobiont plurality in *Cladonia* lichens since, in some cases, different soredia present on the single podetium contained different *Asterochloris* species.

Lichen monitoring and the Regional Inventory of Atmospheric Emission Sources (IRSE)

Camilla Grossi^{1,2}, Elisa Bini², Chiara Collaveri², Stefano Loppi³, Andrea Vannini⁴, Zuzana Fačkovcová⁵, Luca Paoli⁶

1 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa; 2 Centro Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, ARPAT Dipartimento di Livorno; 3 Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena; 4 Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma; 5 Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences; 6 Dipartimento di Biologia, Università di Pisa

Landfilling is the main method of waste disposal in Europe, subject to strict EU regulations. Biomonitoring, which uses living organisms to monitor air pollution, supports environmental policies and waste management strategies. In Tuscany, the biodiversity of epiphytic lichens has been monitored around a landfill site.

The study area (9 km²) was divided into 36 plots of 500 x 500 metres with intensified sampling density around the landfill site. In each plot, the Index of Lichen Biodiversity (IBL) was calculated using standard methods: a grid of four 50x10 cm ladders, each divided into five 10x10 cm units. These grids were placed on each cardinal point of each tree, 1 metre above the ground, with data collected from three to five trees per plot. The present work refers to the period 2010-2020, combining biomonitoring data with emission data from the Regional Inventory of Atmospheric Emission Sources (IRSE) of the Regional Agency for Environmental Protection-Tuscany (ARPAT). The IRSE data, updated biennially or triennially, include pollutants from human activities and natural sources, estimating air pollution pressure in the area. The study aimed to correlate biomonitoring data with local emission levels to understand their impact on air quality around the landfill. The results obtained indicated a decrease in lichen diversity near the landfill but no significant negative effect on lichen diversity in the surrounding area. Comparisons with IRSE emissions data revealed a relationship between the increase in nitrophilous lichens and ammonia (NH₃) emissions from the landfill. In addition, a BETA index, summarising land use pressures related to NH₃ emissions, was applied and compared with IBL data up to 2020 highlighting a relationship between lichen frequencies and the intensity of the pressure.

New streetlamp solutions to reduce the impact of urban light pollution on tree and lichen species – the project StreeTLAMP

Luca Paoli¹, Cecilia Brunetti^{2,3}, Antonella Gori³, Sara Beltrami³, Francesca Alderotti^{2,3},
Ermes Lo Piccolo³, Marco Landi⁴

1 Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; 2 Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR Firenze;

3 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università degli Studi di Firenze;

4 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa

The use of nocturnal artificial lighting in our cities has undoubtedly interfered with the natural light regulating the circadian rhythms of living organisms, including animals and land plants, the so-called light pollution. In our cities, the new type of streetlamp illumination (SI) that uses light-emitting diode (LED) technology is replacing the old lamps. Generally, LED lamps used for SI, with two main types of chromatic variation (cold white or warm white), are richer in blue light with respect to the classic sodium lamps. This characteristic can interfere with plant and lichen biology. It is known for example that SI may interfere with plant cryptochromes that, together with phytochromes, regulate the plant responses to environmental stimuli, thus influencing vegetative growth, germination timing, flowering, bud opening and dormancy, and leaf senescence. On the other hand, there is very little knowledge about the possible effects of SI on lichens in urban environments and on the eventual implications for their use as biomonitors of air pollution. Lichens have the ability to promptly react, respond or adapt to environmental fluctuations, (including light irradiance) either as an individual or as a community. Therefore, it is conceivable that nocturnal light interference could potentially influence also their performances. The experimental design includes a long-term exposure of artificial lights of four different deciduous tree species commonly employed in the urban environment, especially for tree-line avenues (*Platanus × acerifolia*, *Liriodendron tulipifera*, *Populus nigra* and *Prunus cerasifera* var. *pissardii*), two lichen species commonly used for monitoring purposes of air pollution effects in urban areas (*Xanthoria parietina* and *Evernia prunastri*) and three different LED SI sources (cold white, warm white, and a green- and orange-enriched LED lamps developed ad-hoc for the project).

Acknowledgements: MUR - PRIN 2022 (codice 20222YF92Y)

Effects of grazing from terrestrial gastropods on epiphytic lichens: evidences from laboratory and field trials

Giulia Gualemi¹, Debora Barbato^{2,3}, Andrea Benocci⁴, Giuseppe Manganelli^{2,3}, Luca Paoli¹

¹ Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; ² Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università di Siena; ³ NBFC National Biodiversity Future Center, Palermo; ⁴ Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici, Siena

Grazing marks from terrestrial gastropods are often frequent in some forest lichens. These marks are however unequally distributed among the species, due to several factors, including secondary metabolites and habitat features. So far, the main studies related to the interaction between lichens and terrestrial gastropods in the environment, refer to Northern and Central Europe. The topic of the present research is to investigate mollusc grazing on thalli of selected epiphytic lichens from Mediterranean oak forests, under laboratory and field conditions. The main goal is getting insights into the potential threats of grazing on species of conservation concern, such as the forest lichen *Lobaria pulmonaria*. To this purpose, we set up laboratory (feeding) and transplantation choice experiments to assess species preferences and the intensity of damage from grazing. Specifically, in feeding experiments we are testing two terrestrial gastropods (*Papillifera papillaris* -typical of anthropized habitats- and *Cochlodina bidens* -frequent in mature forests- and six lichens (*L. pulmonaria*, *Evernia prunastri*, *Flavoparmelia caperata*, *Xanthoria parietina*, *Physconia grisea* and *Collema* sp.). In each trial, eight individuals of a snail will be fed with lettuce/potatoes for 48 hours, then will remain fasting for 24 hours and hence will be given a choice between two lichen species for 48 hours. All combinations of lichens and snails will be tested. The results will be assessed in terms of dry weight loss, surface alteration, and a pathometric scale set up on purpose to evaluate lichen preferences. In the field (a mixed oak forest colonized by *L. pulmonaria*), samples of the same lichen species will be exposed on isolated trees (logged area) and on trees within an unlogged site. Hence, the overall effects of grazing will be compared. Local lichen and snail communities will be investigated in relation to the presence of snail grazing marks.

Monitoring lichens of community interest: an example from the COMBI project

Giovanna Pezzi¹, Gabriele Gheza¹, Marco Cervellini², Michele Di Musciano³, Fedele Greco⁴, Diego Ivan¹, Sara Landi¹, Silvia Messori⁵, Narcisi Martina⁴, Monica Palazzini Cerquetell⁵, Alessandro Chiarucci¹, Juri Nascimbene¹

1 BIOME Lab, Department of Biological, Geological, and Environmental Sciences, University of Bologna; 2 School of Biosciences and Veterinary Medicine Plant Diversity and Ecosystems Management University of Camerino; 3 Environmental Sciences Area, University of L'Aquila; 4 Department of Statistical Sciences "Paolo Fortunati", University of Bologna; 5 Regione Emilia-Romagna, Protected areas, Natura 2000 network and Forests, Biodiversity area

The Emilia-Romagna Region, in accordance with DPR 357/97 art. 7, is currently developing an adaptive and statistically sound long-term regional monitoring plan for species included in the 92/43/EEC Directive and of regional conservation importance. This regional initiative, conducted within the framework of the COMBI ("Conoscere e Monitorare la Biodiversità") project, entails the formulation of monitoring strategies that encompass preferred survey methodologies, representative stations, and sample surveys. The monitoring of *Cladonia* spp. is presented here as a case study. To delineate the sampling plan, the territory of the Region was partitioned into a grid of 10 km² squares, further subdivided into 100 cells of 1 km² each, serving as the statistical sampling units. We selected samples with cells evenly spread throughout the region of habitat presence, thus achieving spatial balance. To maximize the likelihood of encountering the species within the selected cells, Habitat Suitability Score (HSS) values were adopted as auxiliary information to guide cell sampling. The unbiased Horvitz-Thompson estimator was used for the selected population parameter (i.e., area estimates), incorporating different weights for sampling units based on inclusion probabilities within the sample contingent upon HSS. Dispersion indices were computed to evaluate the precision and variability of estimates. These parameters provide crucial insights into estimate precision and variability around the mean estimate. The statistical process resulted in a total of 60 sampled cells of 1 km² with *Cladonia* spp. occurring within an area of 31.307 km². The field sampling did not allow to find all the species recorded in the region, but allowed to find a few species never recorded before in Emilia Romagna. The method seems to work well for *Cladonia* lichens, but further effort is needed to improve it.

The project ACCLIMATE - Acclimation to Climate Change of Lichens in Mountain Alpine Terricolous Environments

Carolina Stringa Basile¹, Elisa Beninato², Michele Carbognani², Alessandro Petraglia², Sara Ribotta², Andrea Vannini², Renato Benesperi³, Elisabetta Bianchi³, Luca Di Nuzzo³, Daniele Viciani³, Paolo Giordani¹

1 Dipartimento di Farmacia, Università degli studi di Genova; 2 Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università degli studi di Parma; Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Firenze

Climate change significantly impacts the Alps, potentially altering biodiversity and affecting ecosystem functions and services. Species respond to these changes in several ways, including phenotypic acclimation, genetic adaptation, and altitudinal shifts. These responses may be integrated and act at different timescales, with acclimation being observable in the short-medium term. The ACCLIMATE project focuses on testing the acclimation capacity of sensitive species, particularly lichens, to short-term climate changes in alpine ecosystems. Lichens are crucial to alpine environments, sensitive to water availability and temperature changes, making them good indicators of climate change. The project hypothesizes that simulated climate change will reveal significant differences in the acclimation response of lichen species. ACCLIMATE project aims to: develop low-cost technologies for measuring ecophysiological parameters related to the acclimation capacity of species; improve the predictive capacity of process-based models for estimating lichen ecosystem functions by providing measurements of their acclimation to climate change; improve predictive models of the altitudinal shift of species in alpine environments, explicitly considering their physiological acclimation capacity. Field experiments at Passo Gavia experimental site and lab simulations will gather acclimation response data, parameterizing a process-based model to compare current conditions with future climate change scenarios. This model will provide information on the activity period, water retention, and carbon uptake capacity of the examined species. Analyzing plant and lichen community composition along an altitudinal gradient will relate acclimation capacity to the likelihood of altitudinal shifts in species distribution under future climate scenarios. The first results of the study will be presented and discussed.

Assessment of alpine lichens adaptability under climate change conditions across Italy main mountain systems

Chiara Vallese¹, Gabriele Casazza¹, Renato Bensperi², Luca Di Nuzzo³, Luana Francesconi³, Gabriele Gheza³, Paolo Giordani⁴, Juri Nascimbene³

¹ Department of Earth, Environment and Life Sciences (DISTAV), University of Genoa; ² Department of Biology, University of Florence; ³ Department of Biological, Geological and Environmental Sciences (BIGEA), Alma Mater Studiorum University of Bologna; ⁴ Department of Pharmacy (DIFAR), University of Genoa

Climate change is having an adverse impact on high-altitude regions, with direct or indirect effects on key features such as biodiversity, snow cover, glaciers, runoff processes, and water availability. Recent forecasts indicate that, soon, the entire Alpine area will experience warmer temperatures and a shift in precipitation patterns. The Apennines are inevitably affected by similar processes, facing the double risk of being both mountains and situated near the Mediterranean basin, another environment significantly threatened by climate change. These premises suggest that, in the future, Mediterranean alpine species in the Apennines will exhibit more pronounced responses than those growing in the Alps. This study aims to provide a thorough comparison of habitat suitability responses of alpine organisms between the Alps and the Apennines, with a particular focus on Majella and Gran Sasso, the only Mediterranean mountains with a significant nival-belt. We worked on lichens due to their wide distribution across altitudinal gradients and their physiological traits, which make them a valuable indicator to better understand the effects of climatic factors on organisms. We selected 10 species of lichens in our analysis: 5 that are strictly cryophilous and 5 that are more intermediate. To estimate the current and future habitat suitability of the 10 species, we employed Species Distribution Models (SDMs). The niches were calibrated using bioclimatic variables of the Chelsa dataset, along with occurrence data primarily sourced from GBIF and the authors' dataset. In addition to the climatic variables, the niches will be also modelled using the number of days with snow cover. We expect that cold-adapted and strictly arctic-alpine species will show lower future habitat suitability with respect to those adapted to warmer conditions, particularly in the threatened Mediterranean mountains.

*« [...]Sul muro del tempo crescono sempre muschi e licheni,
come già li vide Leonardo[...]*»

Ernst Jünger

Pier Luigi Nimis

(from a presentation in his honour at Verona, 22 september 2023)

Gintaras Kantvilas¹

1 Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum & Art Gallery, Australia.

Thank you very much for inviting me to speak here today¹. We all know Pier Luigi as a significant person in lichenology, and I am sure he appreciates very much to be acknowledged as such amongst his fellow Italian colleagues. However, Pier Luigi's influence extends far beyond Italy and so I feel very privileged to represent all those other lichenologists in far away places, too far away for them to be here.

After Lucia Muggia invited me to come, I began to think "how can I properly pay homage to this great man who has achieved so much?" Martin has done this through his fascinating lecture, but how can I demonstrate the great respect I have for him? I hope my presence here, and the fact that I have travelled many, many hours (two days in fact), across many time zones, and thousands of kilometres to be here will be statement enough. But I would also like to take a few minutes to briefly paint my own, personal portrait of the person I call a colleague and a friend.

I first heard of Pier Luigi when I was still a young, raw recruit to lichenology. When one commences a lichen study of a place, as I was doing in Tasmania, the first task is to become acquainted with what is already known. You may be surprised to learn that some of the first lichens to be collected in Tasmania, in 1792 by the French botanist-explorer, Labillardière, are held here in Verona. You may also not know that one of the very few papers where Tasmanian lichens were described for the first time was by an Italian, Antonio Jatta. The specimens had been collected by a Tasmanian resident bryologist, William Weymouth, who corresponded with and sent specimens to Franz Stephani. Maybe it was by this route that some Tasmanian lichens found their way into Jatta's hands, where 13 new *taxa* were described. I urgently needed to study those type specimens, as they would reveal the names of several lichens from my study area. Sadly, I was

¹ *Speech given on the occasion of the presentation of the volume A Special Issue dedicated to Professor Pier Luigi Nimis. The Lichenologist, 55(5), 2023 (eds. Muggia, Martellos & Tretiach). The editorial board of the Notiziario thanks the author for permission to publish this paper allowing us to reach members not present in Verona.*

unable to locate them, and all correspondence to Italian *herbaria* went unanswered. It was Peter James, my teacher and mentor in lichenology, who said “Ask Nimis. He is our man in Italy!”

It was 1990, and I was going to my first conference, the IMC in Regensburg. Across several days of lectures, I would see Pier Luigi in the distance, but always surrounded by important people and so I could not get near him. Then someone suggested: “Watch Nimis during the lectures – he cannot survive a symposium without a cigarette; watch him, follow him, and you will have him to yourself”. So in this way, during one of his informal smoking breaks, I met Pier Luigi for the first time. I clearly remember that his first words to me were that he expected me to be an older man. Pier Luigi, I have done my best to age since then, just for you!

We all need a mentor and teacher, especially when we try to enter a field of science where there is no active, well-trodden academic pathway. For me it was mainly Peter James, the acknowledged specialist on Southern Hemisphere groups. For Pier Luigi, it was Josef Poelt, and over the years I learned what a close relationship these two people had, both from Pier Luigi’s side and from Poelt’s side, which he himself described on occasions when I spent extended periods in Graz. I think Pier Luigi and I probably recognised and appreciated our parallel histories — of starting off in a lichenologically uncharted outpost of the world, and being guided and introduced into the fellowship of lichenologists by a towering figure.

Figure 1. Pier Luigi (PL) with Josef Poelt, in 1994

I got to know Pier Luigi better during the time we both served on the IAL Council, the one elected in Barcelona in 2000 and charged with preparing the IAL Conference in Tartu. Pier Luigi was the President and I was one of those members without a job – called a “member at large”. It was Pier Luigi who introduced a more structured approach to the IAL Council, with formally recorded minutes and correspondence. However, I think his most remarkable achievement was to organise a live, face-to-face meeting of the Council, surely a first in IAL history. He brought us together, from three continents and seven countries to his beloved Venezia. There we worked hard, but the work was interspersed with tourist activities, food, history and culture, exploring the city and the islands of the lagoon. We learned that Pier Luigi was not only a lichenologist and very capable president, but that he also had remarkable talents as a tour guide. He had endless stories about every point of interest.

Figure 2. IAL Council, Venezia in 2002

My most memorable experience of this trip came at the very end. We had said goodbye to Pier Luigi, all Council members had dispersed home, leaving just Martin Grube, who had a midnight train to catch, and me, who had a flight home next day. After a last Fernet together, Martin and I parted outside San Marco's Basilica. It was deserted and foggy, and I lingered, a little sad, and listened to Martin and his suitcase disappearing into the night fog: k-lunk k-lunk on the cobblestones. As I started my walk back to my hotel, I spied a strange small glow approaching and then a figure appeared out of the fog. It was Pier Luigi, enjoying a midnight stroll and a cigarette. We ended up in a bar, with more fascinating conversation, and me also with an invitation to return to Venezia and use his microflat.

Many of us know Pier Luigi's microflat, situated literally in the beating heart of real Venezia. Pier Luigi has generously hosted countless visitors there and, on one occasion, managed to fit all the IAL council in there at once, even if we were all standing shoulder-to-shoulder. My partner, Brigitte, and I made numerous visits, each time enjoying the city, its culture and the special insights Pier Luigi would provide. He was an amazing guide in that he would suggest for us to go somewhere, and when we would say "how will you know when we are finished; where should we meet?", he would say "no problem, I will find you". So we would emerge from a church or museum and in moments he would reappear,

like the Phantom. As we all know, Pier Luigi requires little more than sunlight, moonlight, coffee, nicotine, and perhaps a few lichen soredia to survive. On one visit we bought and left an electric kettle for the flat, but by next visit it was living, unused, in his attic. On another visit we bought him a guide to eating in Venezia, but I do not think he used it. But he did acquaint us with Al Nono Risorto, which was always a reliable and favourite eatery for us.

Figure 3. PL, the tour guide

There are many aspects to Pier Luigi. I have mentioned his amazing survival skills without food. Another is his motorbike. I was lucky to be his passenger one time, and he remarked that “he didn’t even know I was there” which of course is a compliment as the rider certainly does not want a passenger who is not as one with the bike and wriggles at every corner.

Figure 4. PL, the Hells Angel

I also enjoyed the field with him, and here I should add that even though he does not eat much himself, he certainly understands that lichenologists, like armies, march on their stomachs. On a memorable excursion near Trieste, he felt that Mauro, Stefano and I needed some rejuvenation. The cat that joined us knew more Italian lichens than I did.

Figure 5. PL in the field (with Stefano and Mauro, 2002)

Opera. Pier Luigi loves his Rossini and Verdi. On one occasion, together with Mauro, Brigitte and I were his guests for MacBeth in Trieste. It was our first visit to a live opera, sitting in a loggia— a fantastic memory of a wonderful night, and one which led us to see other operas elsewhere.

Languages. Pier Luigi has always been very proud of the many languages he speaks. On one occasion in Salzburg, we had a coincidental gathering of speakers of some less common languages: Pat McCarthy with some Gaelic, Jurga Motiejunaite and I with Lithuanian, Starri Heidmarsson with Icelandic and Sergey Kondratyuk with Ukrainian. We spent a fun time together, with Pier Luigi asking us to say the same things in each of our languages, and offering his views on similarities and relationships between them.

But in more recent years, our interactions were very much social, and visits to Europe frequently involved connecting with him for at least a day in some exotic, historical place, where we would visit some site of interest, swap stories and impressions, and enjoy his anecdotes from history and his own connections to the place.

Figure 6. PL the friend (with Brigitte de Villiers, the author, Ulli Grube and Martin Grube)

Pier Luigi is truly a remarkable man, and I am very privileged to share my memories with you. In our Australian slang, he is a “real character”: incredibly productive, knowledgeable, original, helpful and hospitable. Above all, he is a friend, and the strongest memories for me are of enjoying time together, as friends.

Pier Luigi, from your friends in Tasmania, Brigitte and me, and on behalf of your friends around the world. Thank you, and happy retirement. I am sure it will only be from bureaucracy, and not from lichens, lichenologists or friends.

Itinerari lichenologici: il sentiero dei Marmi (Massa Carrara), il Lago Nero del Gavia (Brescia), il Lago delle Malghette (Trento)

Enrica Matteucci^{1,2}, Silvia Ongaro³, Elio Guerra, Gabriele Gheza⁴, Luca Di Nuzzo⁴, Chiara Pistocchi⁴, Luana Francesconi⁴

1 notiziario@lichenologia.eu; 2 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 3 Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, Università di Torino; 4 BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

I tre itinerari consigliati quest'anno sono tutti italiani: uno in Toscana, il sentiero dei Marmi, sicuramente noto - almeno per fama - ai lichenologi che si dilettono con i Beni Culturali e due laghi alpini: il Lago Nero del Gavia e il Lago delle Malghette nel Parco dell'Adamello.

La Redazione attende anche per il prossimo anno i contributi dei soci per far conoscere altri itinerari ricchi di licheni!

Localizzazione dei tre itinerari italiani proposti: 06= Sentiero dei Marmi (MS), 07 = Lago Nero (BS), 08 = Lago delle Malghette (TN).

Il sentiero del Marmo: dal Tarnone a Fantiscritti

Proposto da Silvia Ongaro e Elio Guerra

Dove e come – Sentiero del marmo, Alpi Apuane (Toscana settentrionale), provincia di Massa-Carrara. Partenza: Piazzale Donne del marmo, davanti alla galleria del Tarnone, statale tra Bedizzano e Colonnata; arrivo: complesso cava museo di Fantiscritti, piazzale parcheggio. È raggiungibile in macchina o in bus (rari).

Quando – Le stagioni migliori sono primavera o autunno.

Cosa c'è da vedere – Questo territorio è fortemente e storicamente caratterizzato dall'escavazione del marmo. Lungo l'itinerario sono quindi ben visibili e presenti nell'ambiente i segni di questa attività: dalle cave romane, alle vie di lizza degli scorsi secoli, passando per i reperti arqueo-industriali di inizio 900, fino ai macchinari più tecnologicamente avanzati attualmente in uso. L'imbocco del sentiero si trova sul lato sinistro della galleria dei Ponti di Vara e continua salendo ripido in un rado bosco xerofilo, lungo una traccia non sempre evidentissima.

La vegetazione è la tipica macchia mediterranea, con essenze quali corbezzolo, erica arborea, frassinelli, ginestrone, cisto, ginepro e ginepro rosso.

Il sentiero si snoda tra ghiaioni e ravaneti, canali di accumulo di materiale di scarto dell'attività estrattiva (marmo ormai scuro di alghe superficiali), e rocce calcaree marmifere affioranti che colorano di grigio-ciano la salita.

Le specie rupicole di ambiente calcareo più caratteristiche che incontriamo sono licheni crostosi del genere *Bagliettoa*: licheni endolitici a periteci neri, molto minuti. *Bagliettoa marmorea* è decisamente peculiare dato il colore del tallo rosa intenso, mentre tra quelle a tallo chiaro più frequenti vi sono *B. parmigerella*, color grigio medio con tonalità verdazzurre che muta in bianco schietto solo intorno ai periteci, *B. parmigera* e *B. baldensis* a tallo bianco, che differiscono per alcune caratteristiche quali larghezza e colore dell'excipolo, dimensioni di involucrello e spore, il grado di adattamento ad habitat disturbati. In questi ambienti secchi, le formazioni rocciose soggette ad inondazione, ospitano diverse specie di cianolicheni (*Placynthium nigrum*, *Lathagrium cristatum*).

Nel bosco secco dopo aver percorso circa 600 m, deviando dal sentiero verso sinistra per una decina di metri, si arriva alla parte alta di una cava attiva (Cava Belgia) da cui si vede il mare. La balconata affaccia su strapiombi alti diverse decine di metri, fatti di pareti lisce che atterrano perpendicolari ai piazzali di

carico. L'ambiente appare nudo, spoglio di licheni e misero in alghe, tutto è bianco.

Si torna sul sentiero avviandosi a zig zag verso il colletto. Arrivati al colletto si vede sul lato sud la roccia calcarea naturalmente affiorante, che forma morbidi e curvilinei sbalzi grigi sul pendio erboso, mentre sul lato nord la vista si affaccia sul grande bacino estrattivo di Fantiscritti. Le cave sono dei paesaggi insieme maestosi e inquietanti: i crinali delle montagne finiscono come mozzati di netto in pareti verticali, levigate e altissime, sul suolo di grandi spiazzi.

La vegetazione erbosa è composta principalmente dalle ciuffe compatte di "paleo" (in dialetto) (*Brachypodium* spp.), timo, elicriso. La componente lichenica è composta per lo più da *Cladonia foliacea* e *C. rangiformis* che formano rigogliosi cuscini; gli affioramenti rocciosi calcarei sono di colore grigio, colonizzati da diverse specie licheniche calcicole dei generi *Circinaria* (*C. calcarea*), *Verrucaria* (*V. nigrescens* f. *nigrescens*), *Gyalolechia* (*G. fulgida*).

Scendendo dal versante nord ci si addentra in un castagneto abbandonato, bosco probabilmente un tempo gestito a ceppaia, con alberi ormai ad alto fusto, sottobosco misto con erica arborea e legno morto ricoperto di briofite. Qui, dove l'umidità è più alta e stabile, vi sono macrolicheni epifiti più grandi come *Flavoparmelia caperata*, *Peltigera praetextata*) e *Parmotrema perlatum*.

Dal bosco si esce in un'area punteggiata di cave romane, piccoli anfiteatri di roccia grigia che non superano i 5 metri in altezza e i 10 in larghezza. In questa ultima parte del percorso è bene prestare estrema attenzione al sentiero, poiché non è improbabile trovarsi in cima ad un fronte di cava strapiombante.

Da lì a poco il sentiero si innesta con una strada di cava, apparentemente privata, ma inclusa a tutti gli effetti negli itinerari CAI (segnavia bianchi e rossi), da percorrere verso valle per l'ultimo tratto.

Note – Peculiarità gastronomiche (per carnivori): Lardo di Colonnata, sconsiglierei le ricette troppo pioniere, come i cioccolatini al lardo (!), ma la battuta di lardo alle erbe spalmabile è da provare.

In alto: diversi licheni che si incontrano facilmente lungo il percorso: al centro Cladonia foliacea e C. rangiformis; da in alto a sinistra in senso orario: Circinaria calcarea, Bagliettoa parmigera + B. marmorea + Squamarina cartilaginea, Lathagrium cfr. fuscovirens, Gyalolechia fulgida. In basso: Bacino marmifero di Fantiscritti, complesso delle cave attive, fotografato dal colletto del monte Novello.

Il Lago Nero del Gavia, cuore di acqua e roccia delle Alpi Retiche lombarde

Proposto da Gabriele Gheza e Luca Di Nuzzo.

Dove e come – la località è facilmente raggiungibile...a patto di non rimanere impressionati dalle carrozzabili alpine strette, tortuose e sospese su precipizi di centinaia di metri. Dall'amenissimo villaggio di Sant'Apollonia, frazione di Ponte di Legno (BS), si percorre la strettissima SS300 verso il Passo del Gavia e si lascia l'auto sullo spiazzo a bordo strada poco oltre la fine della lunga galleria che si apre a quota 2380 m. Da lì la discesa al Lago Nero, che già si lascia ammirare dalla strada, è molto breve, tramite una comoda strada sterrata che conduce alla vicina malga. In alternativa si può raggiungere a piedi attraverso la stupenda Valle delle Messi con il sentiero CAI 158, che si stacca dalla statale a Sant'Apollonia, ma dato il dislivello (oltre 1000 m) questa soluzione non è alla portata di tutti.

Quando – Data la quota (2389 m), il Lago Nero è visitabile solamente nei pochi mesi in cui l'area è sgombra dalla neve e la SS300 è aperta, grossomodo da giugno a fine settembre.

Cosa c'è da vedere – I dintorni del Lago Nero offrono una vera e propria indigestione di licheni alpini terricoli, muscicoli e liticoli. Tra l'erba dei verdi pascoli che circondano il poggio in cui è incastonato il tenebroso specchio d'acqua, ci si può facilmente perdere tra i boschetti in miniatura di Cetrarie, Cladonie (imperdibili le distese di *C. macrophyllodes* con bellissimi podezi verticillati), *Nephromopsis*, *Peltigera malacea*, *Stereocaulon alpinum* e *Thamnolia vermicularis*, oppure cercare specie più incospicue come *Baeomyces placophyllus*, *Blastenia ammospila*, *Pycnothelia papillaria*, o interrogarsi sull'identità delle *Arthrorhaphis* e di altre croste colorate. Il mosaico di colori prosegue sugli gneiss che affiorano aguzzi intorno alle rive del lago, dove i licheni crostosi la fanno da padroni, con tutta una gamma di colori che include l'arancio ardente di *Rusavskia elegans*, il giallo vivo dei *Pleopsidium*, quello sulfureo dei *Rhizocarpon*, le ben più di 50 sfumature di grigio di Aspicilie, Lecidee, Lecanore e Miriquidiche, le chiazze verdognole di *Ophioparma ventosa* ravvivate dai fiammeggianti apoteci rossastri, e addirittura macrolicheni rari come *Lobaria linita* o *Sphaerophorus fragilis*. Un elenco completo è impossibile da redigere, ma ciò che è certo è che per un vero appassionato le pur poche centinaia di metri che costituiscono il perimetro del lago possono tradursi in un'intera giornata di spasso lichenologico.

Note – Tutta la zona intorno al Passo del Gavia, situata nel Parco Nazionale dello Stelvio, ha un valore naturalistico incalcolabile, pertanto un'escursione nell'area,

al di là degli aspetti lichenologici, può facilmente donare osservazioni botaniche e faunistiche memorabili.

Dall'alto in senso antiorario: l'atmosfera mistica che circonda il Lago Nero nelle giornate nuvolose... perfette per andare a caccia di licheni senza il rischio di fastidiose scottature d'alta quota! Una delle rocce sulle rive del lago, tappezzata di licheni crostosi coloratissimi, e due delle specie terricole più interessanti presenti nel sito, che furono fonte di esclamazioni stupite durante il nostro primo sopralluogo in loco: Baeomyces placophyllus (sopra) e Cetraria juniperina (sotto).

Licheni e scorci sulle Dolomiti di Brenta al Lago delle Malghette – Parco Naturale Adamello Brenta (Trento, TN)

Proposto da Luana Francesconi e Chiara Pistocchi

Dove e come – Il lago delle Malghette (1890 m) è un piccolo lago alpino collocato nella parte più settentrionale del settore adamellino del Parco Naturale Adamello – Brenta, l'area protetta più estesa del Trentino. Circondato da un ampio anfiteatro di cime, fra cui spiccano Cima Schulz, Cima di Laste e Monte Nambino, il lago è raggiungibile a piedi con una facile escursione che parte dalla Malga Folgarida di Dimaro (1662 m). La Malga di Dimaro è raggiungibile in auto dalla Val di Sole percorrendo la SS239 che da Dimaro raggiunge Folgarida e poi Passo Campo Carlo Magno. Superata Folgarida, sulla destra si segue la deviazione che dopo qualche tornante su strada sterrata conduce alla Malga. In alternativa, salendo dalla Val Rendena, è necessario seguire la SS239 fino a Passo Campo Carlo Magno e proseguire in direzione Folgarida fino a incrociare la deviazione per la Malga.

Quando – Da tarda primavera a fine autunno. La copertura nevosa può infatti ostacolare il passaggio sul sentiero e l'accesso in auto alla Malga di Dimaro.

Cosa c'è da vedere – Dopo aver parcheggiato davanti alla Malga di Dimaro, si imbecca il sentiero 265 che si sviluppa per circa 3 km con breve pendenza fino al Lago. In questo tratto si attraversa un bosco di conifere a dominanza di abete rosso e larice, inframezzato da radure e piccole zone umide. Lungo il sentiero è quindi possibile osservare comunità di licheni epifiti tipiche dei boschi subalpini, composte dalle caratteristiche “barbe di bosco” (*Usnea* sp., *Bryoria* sp.), insieme a *Pseudevernia furfuracea*, *Evernia prunastri*, *Evernia divaricata* e *Letharia vulpina*. Inoltre, questo sentiero e i dintorni del lago rappresentano un'ottima “palestra lichenologica a cielo aperto” per imparare a determinare sul campo i licheni del genere *Hypogymnia*: oltre a *H. physodes*, è possibile distinguere *H. tubulosa* e le meno comuni *H. austerodes*, *H. farinacea* e *H. bitteri* (Francesconi et al., 2024). Aguzzando la vista, non è difficile notare un lichene “a spillo” particolarmente abbondante sulla corteccia degli alberi lungo il sentiero: si tratta di *Chaenotheca ferruginea*, facilmente riconoscibile per la presenza di porzioni di tallo di colore arancione (Nimis, 2024). A queste comunità epifite si aggiungono ricchissime comunità lignicole che colonizzano le numerose ceppaie e il legno morto a terra derivanti dalla gestione forestale della zona. Particolarmente frequenti e abbondanti sono le cladonie, insieme ai talli vistosi di *Icmadophila ericetorum* e a quelli meno evidenti di *Xylographa parallela*. Dopo aver raggiunto il lago, si prosegue sulla via del ritorno seguendo il sentiero 201, che scende più ripido attraverso un lariceto aperto e, per la sua posizione e orientamento,

piuttosto umido. Qui il sottobosco, caratterizzato da rododendro, mirtillo nero e grossi massi ricoperti di muschio, è un ambiente perfetto per osservare l'abbondante comunità di cladine che lo colonizza. Insieme a *Cladonia rangiferina* e *Cladonia arbuscula*, gli osservatori più attenti potranno notare la rara *Cladonia stellaris*, di cui questo tratto di sentiero rappresenta una delle due stazioni fino ad ora note nel Parco (Francesconi et al., 2024). La porzione più verticale delle rocce, rimasta scoperta dal muschio, risulta colonizzata da vistosi licheni sassicoli tipici di rocce silicee come *Umbilicaria cylindrica*, *Rhizocarpon geographicum* s. lat. e *Ophioparma ventosa*. Nei punti in cui si sedimenta un po' di suolo nelle fessure delle rocce, invece, è possibile incontrare *Catolechia wahlenbergii*, dal caratteristico tallo di colore giallo-verde. Dopo aver raggiunto il piazzale da cui parte la teleferica del rifugio, si abbandona il sentiero e si continua sulla sterrata che, dopo aver attraversato la pista da sci, in pochi minuti conduce alla Malga Vigo (1800 m). Da qui ci si ricongiunge al sentiero 265 dell'andata, per ritornare al parcheggio.

Note – In generale l'anello è lungo 6,5 km con un dislivello positivo di 350 m, per un totale di 3 ore circa di cammino senza soste. Consigliamo di fermarsi a gustare una bella fetta di torta nella terrazza sul lago del Rifugio Malghette oppure alla Malga Vigo, per godersi il panorama sull'estremità settentrionale Dolomiti di Brenta, dominata dal Sasso Rosso e da Cima Nana. Numerosi cartelli avvertono il visitatore riguardo alla presenza dell'orso bruno.

Per conoscere quali comportamenti adottare per un'escursione in totale sicurezza si consiglia l'opuscolo del parco scaricabile al link: <https://www.pnab.it/uomo-orso-gestire-gli-incontri/>

Bibliografia

- Francesconi L., Conti M., Gheza G., Martellos S., Nimis P.L., Vallese C., Nascimbene J. 2024. The Dolichens database: the lichen biota of the Dolomites. MC 103, 25–35. <https://doi.org/10.3897/mycokeys.103.115462>
- Nimis P.L., 2024. ITALIC - The Information System on Italian Lichens. Version 7.0. University of Trieste, Dept. of Biology, (<https://dryades.units.it/italic>), accessed on 2024, 07, 18. for all. All data are released under a CC BY-SA 4.0 license.

Dall'alto in basso in senso orario: Icmadophila ericetorum su ceppo, Cladonia coniocraea su ceppo, Cladonia stellaris e vista del lariceto sotto al Lago delle Malghette.

GdL per i Beni Culturali a Luni: indagini sulla soglia di devitalizzazione di *Protoparmeliopsis muralis* M. Choisy var. *muralis*

Greta Rao-Torres¹, Federica Ariano¹

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino

Una delle questioni fondamentali che si pongono al momento di effettuare puliture che prevedono l'eliminazione di organismi biodeteriogeni è la mancanza di parametri e linee guida specifiche per la loro devitalizzazione. Nelle schede tecniche dei prodotti commerciali utilizzati in interventi conservativi spesso non vengono definiti gli organismi target e i criteri per valutare l'efficacia della devitalizzazione. Inoltre questi prodotti attingono principalmente dal contesto sanitario e questo vuol dire che le dosi indicate spesso non si riferiscono all'applicazione sui beni culturali. In ogni caso, non ci sono indicazioni riguardo le modalità di valutazione dell'efficacia dei trattamenti effettuati, anche se è noto che una devitalizzazione efficace è essenziale per evitare una ricolonizzazione rapida delle superfici.

Partendo da questa premessa, il Gruppo di Lavoro della SLI per i Beni Culturali, coordinato da S.E.F.L., sta attualmente lavorando (nell'ambito del progetto pluriennale "Licheni e Beni Culturali in Pietra" avviato nel 2014) per definire le soglie di devitalizzazione utilizzando la comune specie lichenica, sinantropica e molto diffusa nelle aree archeologiche, *Protoparmeliopsis muralis*. Conoscere queste soglie è essenziale per poter gestire l'uso dei biocidi in modo efficace e ridurre l'impatto ambientale. Il loro uso eccessivo può contaminare l'ambiente, mettendo a rischio la salute umana e la biodiversità locale. Identificare le soglie adeguate permette di applicare dosaggi ottimali per il controllo efficace degli organismi riducendo il rischio di danneggiare i beni culturali e/o l'ecosistema circostante. Inoltre, limitarne l'uso favorisce la sostenibilità delle pratiche di conservazione, abbattendo i costi economici e ambientali.

Per eseguire i test di vitalità e stabilire le soglie di devitalizzazione ci siamo recati il 27 e il 28 maggio a Luni, in provincia di La Spezia, presso il Museo Archeologico Nazionale e Zona Archeologica di Luni, che già ha ospitato incontri e test del GdL negli scorsi anni (e.g. Favero-Longo et al. 2017, 2020). L'esperimento è stato condotto all'interno dell'anfiteatro di *Portus Lunae*, una bellissima costruzione realizzata in conglomerato cementizio, di forma ellittica, il cui asse maggiore e minore misurano rispettivamente 88,5 e 70,2 metri. Alla realizzazione dell'esperimento, oltre alle autrici dell'articolo (G.R.T. e F.A.), hanno contribuito: Marta Cicardi (M.C.), Enrica Matteucci (E.M.), Sergio Enrico Favero-Longo (S.E.F.L.), Elisabetta Bianchi (E.B.), Zuzana Fačková (Z.F.), Luca Paoli (L.P.),

Andrea Vannini (A.V.) e Paola Bordoni (P.B.).

Per le autrici dell'articolo, al primo incontro del GdL, l'esperienza ha preso avvio con la partenza, insieme a M.C. ed E.M., nel pomeriggio di domenica 26 giugno, dalla Valcamonica (BS) dove il laboratorio di Lichenologia dell'Università di Torino era in trasferta per partecipare, presso il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica e il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, loc. Naquane (Capo di Ponte, BS), a una serie di incontri e visite in occasione della Giornata internazionale della biodiversità. Arrivate a Luni per l'ora di cena, molto affamate, abbiamo fatto il check-in nell'Hotel Antica Luni e ci siamo subito dirette al ristorante accanto. Qui la cena, resa ancora più buona dalla fame e dal viaggio stancante, è stata apprezzata da tutte.

Il giorno seguente la priorità è stata recuperare le chiavi dell'anfiteatro presso la sede del sito, dove siamo state accolte con gentilezza dal personale e accompagnate presso la struttura. Appena entrate, abbiamo sistemato l'attrezzatura e, una volta arrivati gli altri membri del GdL, E.B., Z.F. e L.P. hanno individuato 80 talli sani di *P. muralis*. Questi sono stati suddivisi in 16 gruppi da 5: il primo gruppo destinato al controllo e gli altri gruppi destinati a concentrazioni da più diluite a più concentrate di Biotin T, Preventol e olio essenziale di timo. Dopo aver numerato i talli per garantire la precisione nel monitoraggio, abbiamo scattato fotografie e creato delle maschere con fogli di acetato trasparente per segnare esattamente i talli da monitorare, fornendo riferimenti chiari per le misurazioni successive e coerenza nei rilevamenti.

In gruppi di tre persone abbiamo preso le misure di F0 e Fv/Fm utilizzando tre fluorimetri portatili per avere i dati sullo stato di vitalità dei talli pre-trattamenti. Prima delle misure, i talli sono stati bagnati con l'aiuto fondamentale di Teresa P.-la bimba di L.P. e Z.F., assidua frequentatrice del GdL- e lasciati adattare al buio coprendoli, come da protocollo (Tretiach et al. 2012); ogni misurazione è stata effettuata al buio per evitare che la luce solare influenzasse le misure. La radiazione solare ha però sicuramente influenzato la pelle di F.A. che, a fine giornata, era diventata estremamente "fluorescente".

Dopo un pranzo al volo a base di focacce del supermercato, durante il quale una focaccia di G.R.T. ha soddisfatto una colonia di formiche, abbiamo preparato le soluzioni con le diverse diluizioni dei biocidi. Per la fase di applicazione dei biocidi attraverso impacchi con polpa di cellulosa come supportante, è partita una vera e propria catena di montaggio: M.C. preparava le diluizioni, E.M. riempiva le vaschette di polpa di cellulosa e versava i biocidi, mentre F.A., G.R.T., A.V. e P.B., muniti di guanti, mischiavano e posizionavano gli impacchi di polpa di cellulosa sui talli. Gli impacchi con i diversi biocidi a varie concentrazioni sono stati lasciati in posa per tre ore per assicurare un assorbimento ottimale e, dopo la rimozione, i talli sono stati risciacquati con acqua deionizzata per eliminare eventuali residui.

Ormai sera, tutti molto stanchi e affamati, abbiamo deciso di cenare in una trattoria del posto, la Trattoria Gloria, ormai rinomata tra i lichenologi. Appena letto il menù abbiamo tutti avuto difficoltà a scegliere perché avremmo voluto assaggiare un po' di tutto. Alla fine le scelte si sono rivelate sagge e i piatti hanno piacevolmente colpito tutti. Un posto d'onore va alla frittura di pesce, alle lasagne ai frutti di mare e agli spinaci saltati. Alcuni avevano voglia di dolce, quindi abbiamo deciso di andare al mare per prendere un gelato e fare una passeggiata sulla spiaggia. Peccato che non ci fossero gelaterie aperte e trovare un punto di accesso al mare che non fosse privato è stato difficile quanto lo sarebbe trovare un unicorno. Alla fine, grazie alla persuasione di S.E.F.L. nei confronti di un guardiano, siamo riusciti ad accedere alla spiaggia e a prenderci qualche minuto per osservare il mare, nel buio...

Il giorno dopo la colazione a buffet è stata un piacere per tutti. Per S.E.F.L. è stato però un momento particolarmente entusiasmante scoprire di aver prenotato nel cuore pulsante dei torinisti di Luni, una sala colazione dell'hotel decorata con maglie, striscioni e foto della squadra.

Dopo la colazione, tutti ci siamo recati presso l'anfiteatro per prendere nuovamente le misure, ottenendo così i dati di vitalità 24 ore dopo l'applicazione dei biocidi. Durante questa operazione un gruppo ha vissuto un episodio avventuroso: P.B. è stata quasi morsa da un bellissimo biacco sbucato da un muretto dietro di lei. Terminati i rilievi, ci siamo calorosamente salutati, impegnandoci a tornare dopo tre settimane e tre mesi di distanza per valutare lo stato dei talli sottoposti ai biocidi.

Figura 1. Misurazioni fluorimetriche nell'anfiteatro di Luni. In ordine da destra a sinistra: Sergio Enrico Favero Longo (sotto il telo), Greta Rao-Torres e Enrica Matteucci (Università di Torino), Andrea Vannini e Paola Bordoni (Università di Parma), Federica Ariano (Università di Torino) e Elisabetta Bianchi (Università di Firenze). Foto: Marta Cicardi.

Sitografia

Comune di Luni. "L'anfiteatro di Portus Lunae." Accesso 3 luglio 2024.

<https://www.comune.luni.sp.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/l-anfiteatro-di-portus-lunae-51955-1-4874a30431e6139ea2e22863ac3d884e>

<https://luni.cultura.gov.it/>

Bibliografia

Favero-Longo, S. E., Benesperi, R., Bertuzzi, S., Bianchi, E., Buffa, G., Giordani, P., ... & Vannini, A. (2017). Species-and site-specific efficacy of commercial biocides and application solvents against lichens. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 123, 127-137.

Favero-Longo, S. E., Vannini, A., Benesperi, R., Bianchi, E., Fačkovcová, Z., Giordani, P., ... & Loppi, S. (2020). The application protocol impacts the effectiveness of biocides against lichens. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 155, 105105.

Tretiach, M., Bertuzzi, S., & Candotto Carniel, F. (2012). Heat shock treatments: a new safe approach against lichen growth on outdoor stone surfaces. *Environmental science & technology*, 46(12), 6851-6859.

Premi banditi dalla SLI

Il premio “Carlo Gaggi” per l’anno 2024, giunto alla XIII edizione, è stato assegnato alla dottoressa Giulia Canali, dottoranda all’Università di Genova, con il progetto intitolato “Relationships between lichen functional traits, microclimate, and ecosystem function: tools for studying global change”.

La XXV edizione del Premio Tesi di laurea in Lichenologia, ha come vincitrice la dottoressa Carolina Stringa Basile con la dissertazione “Lichen biomonitoring of airborne microplastics in the urban area of Pisa (Italy)”, discussa presso l’Università di Pisa.

I riassunti dei due elaborati sono pubblicati, nelle pagine seguenti, così come pervenuti alla Commissione.

I premi dell’edizione 2023/2024 del Concorso nazionale Licheni e Didattica, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Lichenologia della Società Botanica Italiana (SBI) e il WWF Italia, destinato alle singole classi delle Scuole Secondarie, sono stati assegnati:

(i) per le Scuole Secondarie di Primo Grado (per la redazione di un “erbario digitale” dei licheni epifiti del territorio in cui la scuola è sita) alla classe 1E dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Civitavecchia (RM)

(ii) per le Scuole Secondarie di Secondo Grado (per l’attività di monitoraggio ambientale tramite licheni come bio-indicatori) all’interclasse Istituto Istruzione Superiore Carlo Beretta, Gardone Val Trompia (BS)

Le relazioni didattiche delle attività vincitrici sono pubblicate, così come pervenute.

L’assegnazione di questi premi rappresenta per la SLI uno dei principali modi per dare sostanza ai propri scopi societari ed in particolare alla “diffusione ed il progresso degli studi lichenologici” nelle loro diverse forme, dalla ricerca vera e propria, all’educazione scientifica nelle scuole. L’ambizione è sempre quella di coinvolgere il maggior numero possibile di persone e di supportare progetti di grande qualità. Mi congratulo quindi con i vincitori di questa edizione dei nostri premi ringraziandoli per il contributo che hanno offerto alla Lichenologia.

Juri Nascimbene

Relationships between lichen functional traits, microclimate, and ecosystem function: tools for studying global change

Giulia Canali
University of Genova

State-of-the-art

This PhD project arises to explore at microclimatic-scale the relationships between functional traits of non-vascular epiphytic communities composed by lichens and bryophytes and their responses and effects. The significance of the microclimate in shaping the ecological niche of species has been widely highlighted in recent studies (Pincebourde et al. 2016). The relationship between physical factors and organisms is stronger when observed at spatial and temporal scales consistent with the biology of the organism concerned (De Frenne et al. 2021). Since lichens and bryophytes are poikilohydric and poikilothermic, their thalli are subject to fluctuations of the environment, coming into equilibrium with it (Proctor e Tuba 2002). The achievement of equilibrium between the surrounding environment and the nonvascular epiphytic communities directly influences the surrounding temperature through the exchange of water and heat at the substrate-atmosphere interface. With the functional traits approach, it is therefore possible to relate functional traits such as the morphology of lichens and bryophytes to hydration dynamics and thermal heterogeneity, i.e. temporal dynamics and spatial pattern of temperature (Gauslaa 2014; Caillon et al. 2014). The effects of the microclimate can arise at several levels in lichens, e.g. the physical aspect with variation in temperature and water dynamics, the physiological aspect, i.e. photosynthetic activity and biotic relationships. Understanding on a fine scale how lichens respond and influence their environment helps us comprehend their contribution to ecosystem functions on a macroscale.

Aims

This PhD studies the link between microclimate, epiphytic lichens, and their environment across scales. Specifically, how microclimatic variations influence:

- epiphytic community composition that affects water dynamics and thermal patterns in their surrounding based on a review (Chapter 1), and a lab (2) and field (3) experiments
- lichens' physiology like photosynthetic activity (Ch. 4) and its upscaling to the macroscale (Ch. 5)

- biotic relationship between lichens and invertebrates (Ch. 6) and the effect of bacterial communities present in precipitation on the lichen microbiota (Ch. 7)

Methods

Ch. 1 - Lichen Hydration and Moisture Dynamics: what is still unknown?

A review that explores the relationship of functional traits within and between species, emphasising the importance of understanding variability in hydration dynamics.

Ch. 2 - Thermal pattern during dehydration process in nonvascular epiphytic communities

32 bark samples were collected from *Castanea sativa* Mill. to represent the diverse composition of life-forms within epiphytic communities. RGB images were used to determine the percentage cover of different life-forms.

Water content and water loss were measured, and thermal indices were extracted from thermal pictures taken with a FLIR camera. Structural equation modelling was employed to compare the effects of epiphytic community composition and water-related variables on thermal patterns.

Ch. 3 - Functional traits of non-vascular epiphytes influence fine scale thermal heterogeneity under contrasting microclimates: insights from sub-Mediterranean forests

Epiphytic diversity was assessed on 50 sycamore trees in a forest site in the Ligurian Apennines and a series of functional diversity indices were calculated. Then, using a FLIR thermal camera, images were acquired under contrasting moisture conditions (dry vs. wet). Fourth-corner analysis was performed to assess the relationship between functional traits and thermal heterogeneity.

*Ch. 4 - Evidence for Population-Scale Differentiation of *Lobaria pulmonaria* in Contrasting Climates (Italy and Scotland)*

Lobes of *Lobaria pulmonaria* were collected from Italy and Scotland. In a controlled growth chamber, the thalli were hydrated using distilled water. The temperature gradually increased by 3°C hourly, ranging from 7°C to 31°C, while monitoring weight and photosynthetic activity (ETR). The experiment was repeated with low (56%) and high (90%) humidity conditions.

A t-test was utilised aiming to understand intraspecific variation within the lichen species. A linear mixed model was used to assess the variance in relative ETR concerning water loss rate, temperature, and country of origin.

*Ch. 5 - Life-stage dependent response of the epiphytic lichen *Lobaria pulmonaria* to climate*

50 sites across Italy and Corsica were selected to collect 2 life-stages of *Lobaria pulmonaria*: juvenile vs adult thalli. The measurement of water-related traits was performed according to Longinotti et al. (2017). A mechanistic model (LiBry) was applied to simulate the duration and photosynthetic activity period between thalli.

Ch. 6 - Are lichens thermic microrefugia for invertebrates?

35 *Quercus pyrenaica* trees were selected from a Mediterranean forest site in Miraflores, Madrid. Using a FLIR thermal camera, images were gained, then one lichen sample of each species present in the community was collected to extract associated-invertebrates using light traps. Network analysis was performed to assess the link between lichen and invertebrates.

Ch. 7 - Lichen microbiota and precipitation partitioning

14 trees were selected with *Flavoparmelia caperata* from a forest site in the Ligurian Apennines. On 7 trees, bamboo scaffolding was placed to prevent the passage of rainwater. On the remaining 7 trees, two 50 ml falcon tubes were placed to sample the stemflow. Microbiota samples were collected following each rainfall event from each thallus of the 14 selected trees using swabs and tubes. Metabarcoding will be used to assess microbial diversity between samples.

Preliminary and/or expected results

The remarkable importance of the microclimate has been highlighted in this PhD. By examining the effects at a different level on lichens and non-vascular epiphytic community.

Ch. 1 - Lichen Hydration and Moisture Dynamics: what is still unknown?

The review highlights some long-standing issues, which require a transdisciplinary approach to comprehend the intricate relationships within and beyond lichen communities, transcending lichens and integrating their ecology into broader ecosystem studies.

Ch. 2 - Thermal pattern during dehydration process in nonvascular epiphytic communities

Thermal patterns were affected by life-forms and water variables, both directly and indirectly. Communities with foliose lichens and bryophytes had higher water content, less water loss, and lower temperatures. Communities with more crustose lichens had higher water loss and temperature. The variation in water content within the epiphytic community indirectly influences the thermal pattern.

Ch. 3 - Functional traits of non-vascular epiphytes influence fine scale thermal heterogeneity under contrasting microclimates: insights from sub-Mediterranean forests

At the trunk level, significant differences in surface thermal heterogeneity of the trees were found under contrasting wet and dry conditions driven by lichen functional traits (colour and growth form).

*Ch. 4 - Evidence for Population-Scale Differentiation of *Lobaria pulmonaria* in Contrasting Climates (Italy and Scotland)*

No phenotypic differences were observed, but physiological differences were noted comparing the experimental lobes from Italy and Scotland. Relative ETR was lower at higher temperatures, with Scottish lichens showing higher relative ETR than Italian lichens across all temperatures.

*Ch. 5 - Life-stage dependent response of the epiphytic lichen *Lobaria pulmonaria* to climate*

The LiBry model showed a higher probability of survival of adult thalli than of juvenile thalli with a longer activity time.

Ch. 6 - Are lichens thermic microrefugia for invertebrates?

Network analyses point to a filtering process of invertebrate communities mediated by epiphytic lichens, which act as thermic microrefugia for specific taxa like Hymenoptera and Collembola.

Ch. 7 - Lichen microbiota and precipitation partitioning

The expected results are that the microbiota of lichens and stemflow are comparable and the associated diversity follows seasonality.

References

- Caillon, Robin, Christelle Suppo, Jérôme Casas, H. Arthur Woods, e Sylvain Pincebourde. 2014. «Warming Decreases Thermal Heterogeneity of Leaf Surfaces: Implications for Behavioural Thermoregulation by Arthropods». A cura di Kwang Lee Pum. *Functional Ecology* 28 (6): 1449–58. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.12288>.
- De Frenne, Pieter, Jonathan Lenoir, Miska Luoto, Brett R. Scheffers, Florian Zellweger, Juha Aalto, Michael B. Ashcroft, et al. 2021. «Forest Microclimates and Climate Change: Importance, Drivers and Future Research Agenda». *Global Change Biology* 27 (11): 2279–97. <https://doi.org/10.1111/gcb.15569>.
- Gauslaa, Yngvar. 2014. «Rain, Dew, and Humid Air as Drivers of Morphology, Function and Spatial Distribution in Epiphytic Lichens». *The Lichenologist* 46 (1): 1–16. <https://doi.org/10.1017/S0024282913000753>.
- Longinotti, Sara, Knut Asbjørn Solhaug, e Yngvar Gauslaa. 2017. «Hydration Traits in Cephalolichen Members of the Epiphytic Old Forest Genus *Lobaria* (s. Lat.)». *The Lichenologist* 49 (5): 493–506. <https://doi.org/10.1017/S0024282917000445>.
- Pincebourde, Sylvain, Courtney C. Murdock, Mathew Vickers, e Michael W. Sears. 2016. «Fine-Scale Microclimatic Variation Can Shape the Responses of Organisms to Global Change in Both Natural and Urban Environments». *Integrative and Comparative Biology* 56 (1): 45–61. <https://doi.org/10.1093/icb/icw016>.
- Proctor, Michael C. F., e Zoltán Tuba. 2002. «Poikilohydry and Homoihydry: Antithesis or Spectrum of Possibilities?» *New Phytologist* 156 (3): 327–49. <https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2002.00526.x>.

Un *ensemble modelling approach* per stimare la risposta dei licheni ai cambiamenti climatici: un caso studio italiano sulla nicchia climatica dei licheni oceanici

Relatori: Luca Paoli, Julian Aherne

Candidata: Carolina Stringa Basile

The issue of plastics, microplastics (MPs) and related pollution is causing growing concern on a global scale due to their potential impact on living organisms and human health. The term microplastics refers to small pieces of plastic waste less than 5 mm in length. The presence of these emerging contaminants has been assessed in a wide variety of environments, but there are currently few studies investigating microplastics in the atmosphere. The latter has proven to be an important medium through which suspended contaminants are transported and it is now clear that it can also be affected by the presence of microplastics, both in urban and remote areas. The interest in atmospheric microplastics, so far, has been lower than other environmental compartments such as fresh water, oceans, and soil, and even more limited is their assessment through biomonitoring techniques.

In this study, the deposition of airborne microplastics in the city of Pisa was investigated using the lichen transplants technique. Samples of *Evernia prunastri* (L.) Ach. taken from a remote area of Tuscany (designated as control area) were transplanted (in triplicate) in outdoor environments, such as nine parking lots and nine urban parks in the city of Pisa. The exposure lasted seven weeks, from April 2023 to June 2023. The objective was to characterize and quantify the microplastics deposited on lichen thalli following an exposure under two different experimental conditions in Pisa. Three sites were identified as remote areas and selected for comparison, due to their natural characteristics (far from urban centers and presumably free of contamination), between the provinces of Siena and Grosseto. The identification of microplastics was carried out using microscopy and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques.

Microplastics were observed in all lichen samples, in particular fragments, fibres and tyre particles. Statistical comparisons between the different experimental situations showed differences between the total number of microplastics, with the highest number in parking lots. The control station and remote areas showed a similar average number of microplastics per gram of dry lichen (2 MPs/g dw), increasing from public parks (7 MPs/g dw) to parking lots (16 MPs/g dw). Average daily MPs deposition rates were estimated in the range of 12 – 143 MPs/m²/d in the urban area of Pisa, suggesting that people living in Pisa are

exposed to airborne microplastics. No differences emerged when comparing the length of the fibres between parking lots and urban parks, while longer fragments and shorter tyre wear particles were found in parking lots. In all experimental situations, polyethylene terephthalate (PET) was the polymer most frequently detected. The transplants maintained their overall vitality after the exposure in the urban area.

Relazione didattica - Conoscere i licheni, i licheni come bioindicatori

Docente referente: Professoressa Giorgia Pacetti

Disciplina: Biologia

Periodo di riferimento: secondo quadrimestre, capitolo sul dominio degli eucarioti

Destinatari: classe I E scuola secondaria primo grado IC Don Milani Civitavecchia (RM)

Prerequisiti: Conoscere la moderna classificazione degli esseri viventi. Sapere la differenza tra i diversi tipi cellulari, tra organismi autotrofi ed eterotrofi, tra simbiosi e parassitismo. Eseguire correttamente procedure di osservazione, misurazione, analisi e interpretazione dei dati.

Obiettivi di apprendimento: Classificare gli esseri viventi. Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulando ipotesi e verificando le ipotesi. Utilizza le più comuni tecnologie, individuando le potenzialità applicative.

Metodologia e struttura dell'attività:

(1 h) Spiegazione contenuti

tramite presentazione PPT creata dal docente (concetti chiave e relativi schemi) in cui gli argomenti trattati sono volti a stimolare la curiosità nei ragazzi, approcciarli ad una didattica interattiva che normalmente non trova spazio nello svolgimento curricolare delle realtà scolastiche

(1 h) Attività laboratoriale

tramite presentazione PPT creata dagli studenti e caricata sulla piattaforma Teams (Flipped Classroom e Peer Tutoring).

Uscite sul territorio:

Sono state previste due uscite:

- Territorio di Civitavecchia (Parco Oliveto): in tale uscita i ragazzi hanno cercato, fotografato ed identificato i licheni, hanno potuto confrontare le loro conclusioni sulla qualità dell'aria in base alla presenza di specie licheniche con la colonnina di marenostrum.lazio:

- Territorio di Allumiere (Faggeto): in tale uscita i ragazzi hanno potuto confrontare la quantità di licheni presenti in un territorio sicuramente più pulito e con una qualità dell'aria migliore

Conclusioni:

Questa attività laboratoriale è stata svolta nei mesi di aprile-maggio, i ragazzi sono stati entusiasti nell'uscire da scuola e sperimentare con mano la parte didattica studiata. Da settembre gli alunni hanno approcciato all'uso dei software informatici come supporto alla didattica, in tale attività hanno prodotto degli ottimi lavori. Ho valutato sia la parte teorica, sia la parte di Educazione civica e sia la parte informatica suddividendo i lavori in tre voti. La media della classe è stata 8,5.

L'attività laboratoriale affrontata ha una triplice valenza: -Didattica, Educazione Civica, Informatica

I ragazzi hanno sperimentato e toccato con mano ciò che hanno studiato sul libro di testo, hanno osservato i vari licheni e cercato di classificarli (parte Didattica), hanno capito l'importanza del biodegrado effettuato dai licheni (parte di Educazione Civica), tutto ciò è stato riportato in un PPT caricato su Teams (si sono valutate anche le competenze matematiche ed informatiche).

In un secondo step abbiamo creato insieme un Erbario Digitale in PPT con collegamenti ipertestuali che verte sulle specie trovate sia nella loro città Civitavecchia (che risente di un forte inquinamento dovuto alla centrale a Carbone) e nella vicina Allumiere, sede della famosa Faggeta e fonte inesauribile di biodiversità.

Relazione didattica - “Funghi e Licheni del Beretta”

Docente referente: Sara Daniela Rossetto

Il lavoro si può considerare quale prosieguo di un progetto iniziato già tre anni fa dal titolo “Funghi e Licheni del Beretta” che ha coinvolto alcuni studenti dell’Istituto, sotto la guida dei docenti.

Tale progetto ha previsto la conduzione di rilevamenti micologici e lichenologici nelle aree urbane della Città di Gardone V.T. documentati da numerosi materiali la cui visione è disponibile al link:

<https://www.iiscberetta.edu.it/images/progetti/funghi/>

Quest’anno ha partecipato all’attività prevista dal concorso un gruppo eterogeneo di studenti provenienti da classi di indirizzi diversi dell’istituto che si sono visti impegnati nel periodo febbraio – maggio.

Il progetto ha previsto una serie di 10 incontri di 2h ciascuno così suddivisi:

- 2 incontri dedicati allo studio della morfologia ed ecologia del lichene con osservazioni allo stereomicroscopio e al microscopio ottico documentate da fotografie allegate alla cartella materiali
- 1 incontro dedicato all’identificazione delle specie utilizzando la chiave “Guida ai licheni epifiti” disponibili al link :
https://dryades.units.it/home/index.php?procedure=ext_key_home&key_type=var&key_id=14453
- 1 incontro dedicato alla presentazione delle fasi di lavoro e alla sua organizzazione
- 4 incontri dedicati al monitoraggio in campo
- 1 incontro di elaborazione dei dati
- 1 incontro destinato alle conclusioni

Considerata la natura e la tipologia del territorio di Gardone V.T. si è stabilito che il metodo di campionamento più idoneo fosse quello su Cluster. Durante il sopralluogo necessario per verificare l’idoneità degli alberi si è scelto il gruppo di Specie con scorza subneutra tra cui:

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Fraxinus excelsior

che gli studenti hanno identificato con la chiave “Guida alle piante legnose della Provincia di Brescia” reperibile al link:

https://dryades.units.it/home/index.php?procedure=ext_key_home&key_type=plants&key_id=10471

Sono state individuate solo 4 stazioni, 2 urbane e 2 periurbane e all'interno di esse si è effettuato il monitoraggio di pochi esemplari a causa di una serie di circostanze negative (presenza di un numero limitato di alberi idonei, condizioni meteorologiche avverse, non sempre costante presenza di alcuni studenti a causa dei numerosi impegni scolastici ed extrascolastici).

Al termine del monitoraggio i dati sono stati raccolti in file di excel, accompagnati da alcune fotografie scattate durante le attività.

Si è quindi deciso di presentare l'attività svolta con la piattaforma "Padlet".

Questa fase, purtroppo per mancanza di tempo e di studenti, ormai presi dagli impegni di fine anno, è stata svolta dal docente referente che ha raccolto il materiale prodotto nella piattaforma al link:

https://padlet.com/sd_rossetto62/biomonitoraggio-lichenico-istituto-c-beretta-di-gardone-val--1neugwz2v8hkw0zx

Riflessioni

Un'attività molto interessante che offre agli studenti conoscenze in un settore poco conosciuto e soprattutto competenze.

La progettazione delle fasi, la reperibilità del materiale, l'esecuzione dei rilievi li ha costretti ad applicare molte conoscenze teoriche acquisite durante la loro carriera scolastica e li ha messi di fronte all'evidenza che conoscenza e competenza sono due fasi distinte del sapere.

Purtroppo, però un'attività così strutturata poco si adatta all'organizzazione della scuola italiana, gli studenti si sono dovuti, talvolta a fatica, confrontare con gli impegni scolastici e si sono visti costretti a mancare agli incontri vanificando la condivisione e lo spirito dell'attività.

Alcuni di essi si sono resi disponibili a restituire, all'inizio del prossimo anno scolastico, il lavoro ai compagni per una maggiore diffusione e disseminazione delle conoscenze e competenze acquisite.

Bibliografia lichenologica italiana aggiornata

Riportiamo l'elenco dei lavori pervenuti alla redazione relativi principalmente al periodo 2023-2024 ed eventuali contributi non inclusi nelle precedenti edizioni. Si ricorda che la bibliografia 1500-2015 è consultabile sul sito della SLI (www.lichenologia.eu) mentre quella floristica aggiornata, organizzata su base geografica, la potete trovare sul sito del Gruppo di Lavoro SLI per la Floristica (<https://slifloristica.wixsite.com/licheni>).

Si rammenta inoltre a soci e lettori l'importanza di comunicare tempestivamente i dati bibliografici nell'ottica di fornire un elenco sempre completo e aggiornato. Grazie!

Cometto A., Leavitt S.D., Grube M., De Hoog S. & Muggia L. 2023. Tackling fungal diversity in lichen symbioses: molecular and morphological data recognize new lineages in Chaetothyriales (Eurotiomycetes, Ascomycota). *Mycological Progress*, 22(8), 53.

Sanders W., De Carolis R., Ertz D., de los Ríos A. & Muggia L. 2023. Independent, structurally distinct transitions to microfruticose growth in the crustose genus *Porina* (Ostropales, Lecanoromycetes): new isidioid species from south-western Florida. *The Lichenologist*, 55(5), 347-365.

Bordenave C.D., García-Breijo F., Gazquez A., Muggia L., Carrasco P., & Barreno E. 2023. Low temperature scanning electron microscopy (LTSEM) findings on the ultrastructure of *Trebouxia lynnae* (Trebouxiophyceae, Lichenized Microalgae). *Diversity*, 15(2), 170.

Cometto A., Ametrano C.G., De Carolis R., Leavitt S.D., Grube M., Pallavicini A. & Muggia L. 2024. Highly heterogeneous mycobiota shape fungal diversity in two globally distributed lichens. *Fungal Ecology*, 69, 101331.

Moya P., Chiva S., Pazos T., Barreno E., Carrasco P., Muggia L. & Garrido-Benavent I. 2024. Myco-Phycobiont Interactions within the "*Ramalina farinacea* Group": A Geographical Survey over Europe and Macaronesia. *Journal of Fungi*, 10(3), 206.

Nimis P.L., Pittao E., Caramia M., Pitacco P., Martellos S. & Muggia L. 2024. The ecology of lichenicolous lichens: a case-study in Italy. *MycoKeys*, 105, 253.

- Neumann P., Von Brackel W., Dolnik C., Cezanne R., Eichler M., Schiefelbein U., & Schultz M. 2023. Additional records of lichenised and lichenicolous fungi from Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Western Pomerania. *Herzogia*, 36(1), 29-51.
- Ravera S., Vizzini A., Puglisi M., Totti C., Angiolini C., Azzella M. M., Bacilliere G., Boccardo F., Bonini I., von Brackel W., Brusa G., Cavallaro V., Cancellieri L., Cannucci S., Cantonati M., Antonio B. De Giuseppe A.B., Di Nuzzo L., Dovana F., Fanfarillo E., Fiaschi T., Filibeck G., Francesconi L., Gheza G., Giordani P., Guttová A., Hafellner J., Isocrono D., Malíček J., Mayrhofer H., Miraglia G., Nascimbene J., Nimis P.L., Ongaro S., Pandeli G., Paoli L., Passalacqua N.G., Pinault P., Pistocchi C., Potenza G., Prosser F., Puntillo D., Puntillo M., Rosati L., Sicoli G., Tiburtini M., Tretiach M. & Zedda L. 2024. Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 17. *Italian Botanist*, 17, 23-41.
- Martellos S., Conti M. & Nimis P.L. 2023. Aggregation of Italian lichen data in ITALIC 7.0. *Journal of Fungi*, 9(5), 556.
- Brunialti G. & Frati L. 2023. Biomonitoring with Lichens and Mosses in Forests. *Forests*, 14(11), 2265.
- Fanfarillo E., Loppi S., Angiolini C., Bacaro G., Bianchi E., Bonari G., Bonini I., Canali G., Cangelmi G., Cannucci S., Cogoni A., De Giorgi P., Di Nuzzo L., de Simone L., Fiaschi T., Fontana D., Franzoni J., Giacò A., Giordani P., Grattacaso M. & Maccherini S. 2024. Bryophyte, lichen, and vascular plant communities of badland grasslands show weak cross-taxon congruence but high local uniqueness in biancana pediments. *Ecological Indicators*, 165, 112171.
- Francesconi L., Conti M., Gheza G., Martellos S., Nimis P.L., Vallese C., Nascimbene J. 2024. The Dolichens database: the lichen biota of the Dolomites. *MycoKeys*, 103, 25.
- Conti M., Martellos S., Moro A., Nimis P.L. & Puntillo D. 2024. The dataset of the CLU lichen herbarium (Calabria, Italy). *Biodiversity Data Journal*, 12.
- Ciani F., Fornasaro S., Benesperi R., Bianchi E., Cabassi J., Di Nuzzo L., Grifoni L., Venturi S., Costagliola P. & Rimondi V. 2023. Mercury accumulation efficiency of different biomonitors in indoor environments: the case study of the Central Italian Herbarium (Florence, Italy). *Environmental Science and Pollution Research*, 30(59), 124232-124244.

- Canali G., Di Nuzzo L., Benesperi R., Nascimbene J. & Giordani P. 2024. Functional traits of non-vascular epiphytes influence fine scale thermal heterogeneity under contrasting microclimates: insights from sub-Mediterranean forests. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 205(1), 75-83.
- Gheza G., Barcella M., Bottegoni F., Canali G., Cominato E., Di Nuzzo L., Fačkovcová Z., Favero-Longo S.E., Francesconi L., Giordani P., Matteucci E., Munzi S., Nascimbene J., Paoli L., Pistocchi C., Santi F., Vallese C., Assini S. 2023. The lichen biota of the beech forest of the Monte Lesima-Cima Colletta ridge (Northern Apennine, Italy). *Borziana*, 4: 115-127.
- Paoli L., Bandoni E. & Sanità di Toppi L. 2023. Lichens and mosses as biomonitors of indoor pollution. *Biology*, 12(9), 1248.
- Gheza G. & Nascimbene J. 2024. Lichens from the aurifodinae of the upper Ticino river valley (N Italy). *Natural History Sciences*, 11(1).
- Gheza G., Di Nuzzo L., Giordani P., Chiarucci A., Benesperi R., Bianchi E., Canali G., Francesconi L., Vallese C. & Nascimbene J. 2023. Species–area relationship in lichens tested in protected areas across Italy. *The Lichenologist*, 55(5), 431-436.
- Favero-Longo S.E., Matteucci E., Castelli D., Iacomussi P., Martire L., Ruggiero M. G. & Segimiro A. 2023. An ecological investigation on lichens and other lithobionts colonizing rock art in Valle Camonica (UNESCO WHS n. 94) addresses preventive conservation strategies. *The Lichenologist*, 55(5), 409-422.
- Cicardi M., Bernasconi D., Martire L., Pastero L., Caneva G. & Favero-Longo S.E. 2024. Centimetric circular areas uncolonized by microbial biofilms (CUMBs) on marble surfaces and insights on a lichen-related origin. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 186, 105681.
- Favero-Longo S.E., Matteucci E., Voyron S., Iacomussi P. & Ruggiero M.G. 2023. Lithobiontic recolonization following cleaning and preservative treatments on the rock engravings of Valle Camonica, Italy: A 54-months monitoring. *Science of The Total Environment*, 901, 165885.
- Sohrabi M., Paukov A., Pérez-Ortega S., Nourozi H., Fadaie H., Favero-Longo S.E., Talebian M.H. & de los Ríos A. 2024. *Circinaria persepolitana*

(Megasperaceae), a new lichen species from historic stone surfaces in Persepolis, a UNESCO World Heritage Site in Iran. *The Lichenologist*, 56(2-3), 93-106.

Isocrono D. & Ravera S. 2024. Typification of the name *Arthopyrenia parolinii* Beltr. (Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Arthopyreniaceae). *MycKeys*, 104, 1.

Istruzioni per la collaborazione

- (i) Il **NOTIZIARIO** pubblica:
- **Articoli scientifici e divulgativi** riguardanti tutti gli aspetti della Lichenologia.
 - **Recensioni**, contributi di tutti i Soci che vengano a conoscenza di libri riguardanti i vari aspetti della Lichenologia.
 - **Bibliografia**, aggiornamenti sulle pubblicazioni scientifiche italiane a cura della Redazione.
 - **Notizie sociali**, resoconti e programmi delle attività svolte dalla Società.
- (ii) **La collaborazione è aperta a tutti. Priorità di comunicazione verrà data ai Soci.** I vari contributi dovranno pervenire al comitato di redazione entro il **15 maggio** dell'anno di uscita del volume. Gli articoli dovranno essere spediti via email all'indirizzo: notiziario@lichenologia.eu. Le dimensioni dei testi e le forme redazionali devono essere conformi a quanto indicato sul sito www.lichenologia.eu.
- (iii) In deroga a quanto sopra possono essere accettati contributi diversamente redatti, previa approvazione del Comitato di Redazione. Quest'ultimo si riserva la possibilità di rinviare agli autori i manoscritti qualora non li ritenga idonei.
- (iv) Papers from foreign members will be published. Texts must be written in English or French. Les contributions des membres étrangers seront publiées si rédigées en français ou en anglais.
- (v) Le opinioni esposte negli articoli firmati impegnano solo i rispettivi autori.

Periodico annuale della SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA (S.L.I.)
Autorizzazione del Tribunale di Torino Registro Stampa n°42/2019 in data
27/9/2019 (già 3949/1988).
Passaggio registro telematico 27198/2019.

Indice

Editoriale	3
Matteucci E. (a cura di) - Atti del 36° Convegno SLI	13
Kantvilas G. - Pier Luigi Nimis (from a presentation in his honour at Verona, 22 september 2023)	57
Matteucci E. et al. - Itinerari lichenologici: il sentiero dei Marmi (Massa Carrara), il Lago Nero del Gavia (Brescia), il Lago delle Malghette (Trento)	65
Rao-Torres G., Ariano F. - GdL per i Beni Culturali a Luni: indagini sulla soglia di devitalizzazione di <i>Protoparmeliopsis muralis</i> M. Choisy var. <i>muralis</i>	75
Premi banditi dalla SLI	79
Bibliografia 2023-2024	93